

Entrevista: conversa entre duas gerações de historiadoras econômicas¹

*Maria Alice Rosa Ribeiro²
Cláudia Alessandra Tessari³*

Resumo

Esta entrevista integra o projeto da REPHE de promover diálogos entre gerações de historiadores econômicos, destacando trajetórias que evidenciam a riqueza e os desafios da área no Brasil. A conversa entre Maria Alice Rosa Ribeiro (ingressante em 1971) e Cláudia Alessandra Tessari (ingressante em 1993) revela percursos marcados por contextos históricos distintos, mas convergentes na paixão pela pesquisa, pelo ensino e pela construção institucional da História Econômica. Ambas compartilham formações híbridas – graduação em Economia e pós-graduação em História/História Econômica – e carreiras dedicadas à docência e à pesquisa. Maria Alice rememora sua experiência durante a ditadura militar, a formação em um curso de Economia conservador e a redescoberta da pesquisa histórica no mestrado, tornando-se referência em temas como industrialização, saúde pública e história empresarial. Cláudia, por sua vez, relata uma infância no interior paulista, a influência familiar conservadora e a descoberta da História Econômica ainda na graduação, orientando sua pesquisa para a transição do trabalho escravo para o livre e para a estruturação do trabalho sazonal. A entrevista também aborda a atuação de ambas na Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), enfatizando a importância da associação para a consolidação da área e para a formação de novas gerações. São discutidos ainda os desafios contemporâneos da disciplina, como a pressão da financeirização do ensino de Economia e a necessidade de manter vivo o estudo da transformação econômica no tempo. O diálogo, além de um registro biográfico e intelectual, oferece um painel sensível sobre as escolhas, as adversidades e as conquistas de mulheres pesquisadoras, realçando o papel fundamental do magistério e da pesquisa histórica para a compreensão das desigualdades e da formação socioeconômica brasileira.

Palavras-chaves: entrevista; historiografia econômica; biografia; historiografia feminina; historiadoras.

¹ Entrevista realizada em 17/2/2022. Transcrição realizada pela Equipe REPHE, sob curadoria das Autoras.

² Professora aposentada do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Araraquara. Historiadora econômica, doutora pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente, é pesquisadora colaboradora do Centro de Memória-Unicamp (CMU). Entrevistada.

³ Professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Osasco. Historiadora econômica, doutora pelo Instituto de Economia da Unicamp. Entrevistadora e organizadora da conversa.

Abstract

This interview is part of REPHE's project to promote dialogues between generations of economic historians, highlighting trajectories that illustrate the richness and challenges of the field in Brazil. The conversation between Maria Alice Rosa Ribeiro (who entered university in 1971) and Cláudia Alessandra Tessari (who entered university in 1993) reveals paths marked by distinct historical contexts, yet converging in a shared passion for research, teaching, and the institutional building of Economic History. Both share hybrid backgrounds – undergraduate degrees in Economics and postgraduate studies in History/Economic History – and careers dedicated to teaching and research. Maria Alice recalls her experience during the military dictatorship, her training in a conservative Economics program, and the rediscovery of historical research in her master's studies, becoming a reference in topics such as industrialization, public health, and business history. Cláudia, in turn, recounts a childhood in the countryside of São Paulo, a conservative family influence, and her discovery of Economic History already during her undergraduate studies, directing her research toward the transition from slave to free labor and the structuring of seasonal work. The interview also addresses the involvement of both in the Brazilian Association of Economic History Researchers (ABPHE), emphasizing the association's importance for consolidating the field and training new generations. Contemporary challenges of the discipline are also discussed, such as the pressure from the financialization of Economics education and the need to keep alive the study of economic transformation over time. Beyond a biographical and intellectual record, the dialogue offers a sensitive portrait of the choices, adversities, and achievements of women researchers, underscoring the fundamental role of teaching and historical research in understanding inequalities and Brazil's socioeconomic formation.

Keywords: interview; economic historiography; biography; women's historiography; women historians.

JEL Classification: A23; B31; B54.

DOI: 10.5281/zenodo.18452227

1. INTRODUÇÃO

Claudia Alessandra Tessari (CAT): Maria Alice, podemos iniciar nossa gravação?

Maria Alice Rosa Ribeiro (MARR): Vamos começar. Já está gravando.

CAT: Perfeito.

MARR: Hoje, pela manhã, Cláudia e eu nos reunimos para um diálogo sobre gerações de historiadoras econômicas. Esta é nossa proposta. A ideia de uma conversa entre gerações foi concebida e proposta por Luiz Eduardo Simões⁴⁵, nosso colega da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, ABPHE⁶, e professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele, extremamente gentil, sugeriu que conversássemos sobre nossas experiências, que, afinal, percorrem vivências distintas em tempos distintos. É sobre isso que conversaremos. Para evitar digressões excessivas e manter a objetividade, discutimos previamente um roteiro.

O roteiro inicia-se pela origem de nossas famílias, nosso nascimento e infância. Em seguida, trata da família, do local onde passamos a infância, dos irmãos, das influências, avós, tios...das pessoas próximas. Depois, a formação escolar e, posteriormente, o ingresso no ensino superior. Nós duas ingressamos em períodos bem distintos: eu em 1971, e a Cláudia em 1993. Portanto, 22 anos nos separam e demarcam nossas experiências e gerações. Posteriormente, trataríamos da pós-graduação – mestrado e doutorado – e nossas experiências nessa etapa. O que nos une é que ambas fizemos graduação em Economia, depois mestrado em História – no meu caso em História, no caso da Cláudia, em História Econômica, na Economia – e, em sequência, doutorado em História Econômica. Eu retornei à Economia porque, na época, o programa de pós-graduação de História da Unicamp não possuía uma linha consolidada em História Econômica. Ambas seguimos a carreira docente, outra afinidade que nos une. Seguimos lecionando, eu na Economia, a Cláudia também na Economia, e ambas pesquisando em História Econômica.

Será, grosso modo, sobre isso que falaremos: da experiência docente, da experiência de formação entre a Ciência Econômica e a História, e de nossa participação na Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, criada em 1993, no ano do ingresso da Cláudia na universidade, o que achei bastante significativo. É nisso que pensamos. E depois encerraremos nossa conversa.

Não combinamos quem começaria. Fiz apenas essa breve introdução para nos situarmos. Vou começar pela questão das origens e da família, do local de moradia; procurando ser mais sintética... Acho que tenho uma propensão a me alongar. Então, é isso. Você gostaria de fazer algum comentário inicial?

CAT: Não, Maria Alice, acho que você pode começar falando da sua trajetória. Apenas resalto que você tem larga experiência em reconstituição biográfica e intelectual de historiadores econômicos. Em nossa Associação, você é a historiadora que oficialmente realiza as biografias,

⁴ Historiador econômico. Editor da REPHE.

⁵ Os nomes mencionados no texto que se apresentam de forma incompleta, pouco conhecida ou desprovida de contexto são devidamente identificados e explicados nas notas de rodapé correspondentes.

⁶ Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, fundada em 1993. Espaço central de congregação, debate e divulgação científica para pesquisadores da área no Brasil.

reconstrói a memória intelectual dos mestres e mestras em história econômica. O roteiro baseou-se especialmente nessa sua expertise. Acho válido você iniciar, e depois eu retomo, falando sobre mim.

MARR: Está bem.

CAT: Estamos aqui. É uma honra estar aqui, Maria Alice, conversando com você, podendo ter esta conversa informal, que resultará numa entrevista escrita. É uma honra para mim, pois você é uma mestra para mim. Pode começar.

2. ORIGENS FAMILIARES E INFÂNCIA

MARR: A honra é minha, isso sim. É um prazer verdadeiro. Mas, antes de começar, Cláudia, para não nos alongarmos, eu poderia fazer a primeira parte, que trata da família até a entrada na universidade – um panorama – e daí você faz o seu. Depois continuamos intercalando: a experiência na universidade, na pós-graduação e a entrada na docência. Então, meu sotaque deve dizer tudo, apesar de estar em São Paulo há 47 anos. Sou gaúcha, de Porto Alegre. Nasci em 1952, e minha infância foi em Porto Alegre. Sou a terceira filha de um total de seis irmãos. Éramos sete, e eu era a terceira – continuo sendo a terceira na escadinha.

Meu pai foi professor universitário da Faculdade de Ciências Econômicas da URGs⁷. Ele fez Economia e também Ciências Sociais. Era muito atento às questões sociais e econômicas. Minha mãe, até meu nascimento, foi técnica de laboratório no Laboratório de Anatomopatologia da Faculdade de Medicina da URGs, também em Porto Alegre.

Minha infância, como disse, passou-se em Porto Alegre, num ambiente de intensa discussão política, porque meu pai, além de professor, foi vereador durante várias legislaturas – acho que quatro. Posteriormente, foi secretário da Educação e, depois, secretário da Administração. Quando ocorreu o golpe militar de 1964, eu tinha 12 anos. Meu pai era secretário da administração do prefeito Sereno Chaise⁸, que foi cassado. Meu pai não foi cassado, mas o Sereno foi preso. Lembro-me, não mais como criança, mas como pré-adolescente de 12 anos, de ir com meu pai visitá-lo na prisão. São episódios que marcaram profundamente minha infância, pois o golpe impactou diretamente minha família. Esse envolvimento do meu pai foi muito marcante.

A família era muito politizada, com discussões sobre política, sociedade, livros e filmes. Em casa, todos amam cinema e música. Como éramos muitos filhos – meu irmão mais novo tem 13 anos a menos que eu e todos tinham muitos amigos e os traziam para almoçar, esse ambiente doméstico era muito animado. Apesar do clima pesado pós-1964, tivemos uma infância de classe média urbana e com privilégios, com o padrão de vida de uma classe média intelectualizada e acadêmica.

Em minha família, havia uma questão de honra relacionada ao ensino. Ir bem na escola era uma obrigação inquestionável. Tive influência de duas tias maravilhosas, que eram bibliotecárias, solteiras e dedicadas ao trabalho. Admirava minha mãe, mas, depois do meu nascimento, ela não trabalhou mais fora. Para mim, o exemplo eram minhas tias, que trabalhavam fora – eu

⁷ Posteriormente UFRGS.

⁸ Político brasileiro, prefeito de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (janeiro a abril de 1964). Foi preso após o golpe militar de 1964. Maria Alice relata visitá-lo na prisão com seu pai, que era seu secretário.

achava extraordinário. Elas dirigiam automóveis; minha mãe, não. Havia todo esse padrão de influência. Uma de minhas tias, a Nana⁹, foi diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e era muito preocupada com a cultura. Ela introduziu a Sala Mourisca na Biblioteca Pública, com debates com escritores. Um escritor vinha debater sua obra com o público, toda sexta-feira, se não me engano, à tarde. Era um ambiente de classe média urbana com preocupações culturais, e isso influenciou muito minha infância e adolescência.

A decisão de ingressar na universidade era natural. Era algo que precisava ser feito. Vou parar aqui. A Cláudia agora fala um pouco. Não sei se estou exagerando nas descrições, Cláudia. Por favor, dê seu retorno.

CAT: Estou achando ótimo. Por favor, prossiga. É muito interessante falar depois de você, Maria Alice, porque minha infância é bem diferente, minha origem é bem distinta da sua. Nasci em uma cidade do interior de São Paulo, muito pequena, até hoje pequeníssima, chamada Santa Cruz da Conceição. Fica entre duas cidades também muito pequenas: Leme e Pirassununga. Passei minha infância entre essas cidades, pois morei majoritariamente em Santa Cruz, minha cidade de origem e da minha família paterna. Cresci lá, embora tenha morado um pouco em Leme e também em Pirassununga. A proximidade é grande, 15 minutos entre elas. Essas cidades são todas marcadamente rurais. Santa Cruz e Leme são até hoje bastante rurais. Pirassununga é um pouco menos, por ser uma cidade militar, sediando a Academia da Força Aérea e na época também o Segundo Regimento de Carros de Combate. São dois grandes espaços do Exército e da Aeronáutica.

A família do meu pai é de Santa Cruz da Conceição, e a família da minha mãe é de Pirassununga. Nós, eles e eu, somos descendentes de italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Meu bisavô paterno veio no final do século XIX, ainda criança. Já meu avô materno, pai da minha mãe, veio no início do século XX. Portanto, há uma pequena diferença: minha mãe era da primeira geração descendente de italianos, e meu pai já era da segunda.. Isso criou uma diferença. Meu pai era de uma família imigrante italiana, mas um pouco enriquecida, já proprietária de terra, de média a extensa propriedade. Minha mãe era de uma família muito próxima da imigração, que já tinha melhorado as condições de vida, mas ainda era pobre.

Meus pais tiveram quatro filhos; sou a caçula. Todos com idades muito próximas. Duas coisas, assim, posso dizer que me marcaram. É impressionante como, fazendo esse retrospecto, vemos como essas marcas influenciam nossas escolhas e formação, como você relatou. Ambas as minhas famílias são muito conservadoras, nos costumes e politicamente. A família da minha mãe, mais conservadora nos costumes, mas a do meu pai também, muito católica.

Minha mãe era professora do ensino primário, alfabetizava crianças. Trabalhou por cerca de 10 anos, ou menos. Trabalhou por pouco tempo, até que, depois de começar a ter os filhos, decidi dedicar-se apenas à vida doméstica e à criação dos filhos. Ela gostava muito de estudar, valorizava muito o estudo, como você relatou também na sua família, mas era uma professora primária de uma cidade muito pequena e via no estudo uma questão não só de importância cultural, mas especialmente utilitária: era a porta de saída da pobreza para os imigrantes. Foi assim que ela e os irmãos mais velhos dela melhoraram de vida – todos professores, professores de matemática, professores primários. Havia essa visão utilitária. Em casa também, ser bom

⁹ Juliana Vianna Rosa. Tia de Maria Alice, bibliotecária. Foi diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e referência de mulher com vida profissional ativa fora do ambiente doméstico.

aluno era obrigação, ponto final. Havia uma frase muito comum: "Vocês não têm obrigação nenhuma aqui em casa. É só estudar. Então, estude e vá bem na escola". Minha mãe valorizava muito isso. Sempre tivemos livros em casa.

Meu pai era de uma família já um pouco enriquecida. Mas é preciso contextualizar – você que estuda riqueza, né, Maria Alice? Não é a riqueza dos grandes fazendeiros. Meus bisavô e tataravô paternos tinham grandes extensões de terra, mas não eram como se vê, grandes cafeicultores. Mas tinham terra, tanto que meu avô, pai do meu pai, sempre viveu de retalhar as terras e vender. Até hoje meus irmãos tem alguns pedacinhos lá. Só para dimensionar, não é a riqueza que você estudou desses grandes cafeicultores, talvez seja médio, de médio a pequeno. A família do meu pai continua ligada à área rural até hoje, de alguma forma, pelo fato de ainda terem alguns lotes ou glebas que arrendam para usinas de cana-de-açúcar.

A família do meu pai, nessa cidade muito pequena, Santa Cruz, é o que costumamos chamar de uma nano oligarquia. Têm uma relativa importância e domínio da política local. Meu pai foi vereador, em alguns mandatos, mais votado, presidente da Câmara – levando em conta que é uma cidade muito pequena, precisa de poucos votos; só a família, que é grande, já tem voto quase suficiente para eleger. Meu tio foi prefeito, dois de meus tios-avôs também foram. Cresci num meio em que se discutia muita política – essa micropolítica de cidade pequena.

Meu pai beneficiou-se do fato de ser de uma família com influência política, que dominava a política local. Em meados dos anos 1960, já depois do golpe militar, com 19 anos, obtive um cargo público, sem concurso, num banco estatal, a Caixa Econômica Estadual – quem se lembra, aqui no estado de São Paulo, ela era até maior que a Caixa Econômica Federal, tinha muitos correntistas. Meu pai, com 19 anos, tornou-se gerente do banco. Entrou como gerente porque era um cargo indicado no final dos anos 1960. Meu pai era de uma família de direita, apoiou a Arena, depois o PDS, e eu cresci nesse meio político.

Lembro-me de algo que me marcou muito: a primeira eleição para prefeito pós-redemocratização. Na cidade, eram dois tios que concorriam, os únicos dois candidatos a prefeito. Um tio pelo PMDB e outro pelo PDS. Claro que meu pai apoiava o PDS. Meu tio do PMDB ganhou a eleição. É assim... Quem conhece eleições em cidades pequenas sabe que mobiliza todo mundo; "caça-se voto", e eu aprendi a "caçar voto" junto. Era criança, era uma brincadeira para mim, adorei. Tinha 7, 8 anos, muito nova, sem pensar em questões de direita e esquerda. Não sei exatamente por que fui me formando – vou detalhar alguns passos – mas fui me formando uma pessoa de esquerda dentro de uma família de direita, de ambos os lados. Todos os meus irmãos são conservadores, meus tios, meu pai, se estivesse vivo, seria até hoje; meu pai era malufista. Acho que minha formação se deu por contraposição.

Meu pai tinha ensino superior; fez Direito, mas fez depois que já estava empregado na Caixa. Fez mais para poder manter sua posição durante sua ocupação como gestor do banco estatal. Nunca exerceu a advocacia. Meu pai gostava muito de ler, gostava de História, de poesia, mas não tinha um gosto requintado; não possuía esse refinamento na escolha de leituras ou músicas. Era uma pessoa que gostava muito de ler, mas também não era de modismo, era bastante crítico.

Minha mãe era muito dedicada aos cuidados com a casa. É impressionante, você me contou sobre suas tias, e eu fiquei pensando... Já refleti sobre isso numa fala que fiz no Corecon aqui em São Paulo. Minhas referências femininas tinham pouca vida pública. Minha mãe era professora, mas não exerceu a profissão por quase 20 anos. Depois, quando eu tinha 15 anos, ela

voltou a dar aula. Mas era professora... O contato dela era majoritariamente com mulheres na escola, porque era professora primária, alfabetizava crianças. E depois, dentro de casa. Tinha muito pouca vida pública. Minhas tias, com quem eu convivía, também. Mesmo as mães das minhas amigas, poucas trabalhavam fora de casa e poucas tinham vida pública. Vou contar mais adiante que isso teve impacto quando precisei assumir algumas posições públicas de maior destaque. Acho que até aí você falou... Você falou do ensino médio? Não, né, Maria Alice?

MARR: Não, do ensino médio eu não tinha falado, mas continue.

CAT: Vou falar do ensino médio, depois falamos sobre a universidade.

3. FORMAÇÃO ESCOLAR E ACESSO À GRADUAÇÃO

CAT: Pois bem, sobre minha juventude, antes da graduação, morei em Piracicaba. Pelo fato de meu pai ser gerente de um banco estatal, ele era transferido de agência para agência, sempre para agências maiores. Então, entre 1973 e 1982, vivi entre Santa Cruz, Leme e Pirassununga. Sempre tivemos um sítio; todas as férias, finais de semana e feriados eram passados lá. Costumo dizer que cresci no sítio, com intensa convivência com a área rural e essa ascendência imigrante. A família da minha mãe conservava mais traços italianos, por ser de família de imigração mais recente. A do meu pai, pouco. Meu avô materno era italiano; minha avó materna, analfabeta, analfabeta mesmo. Meu avô começou a ser alfabetizado na Itália e depois que veio para o Brasil não estudou mais, mas minha avó era analfabeta, porque era trabalhadora rural, trabalhava na colheita de café. Ela ainda falava com muito sotaque, convivía muito com a família italiana, com os italianos em Pirassununga. A família do meu pai, não.

Mas o que eu queria destacar... A família do meu pai estava muito ligada à área rural, e eu acho que isso se conecta às minhas escolhas de pesquisa. Nos pequenos sítios ao redor do nosso, eu convivía muito com brasileiros caipiras, que trabalhavam no nosso sítio e em outros, à meia. Tínhamos caseiros também, pessoas mais humildes do campo. Pelo fato de Pirassununga, Santa Cruz e Leme serem cidades com muita plantação de cana-de-açúcar, cresci vendo os caminhões de boias-frias¹⁰. Era muito comum; brinquei nos canaviais, fazíamos piquenique no meio do canavial. Convivi, não diretamente, mas vi muito o trabalho do boia-fria e desses pequenos sítiantes pobres que trabalhavam para os sítios do meu pai e dos meus tios.

Numa cidade muito pequena, a diferença entre o pequeno produtor enriquecido e o mais pobre era muito patente no campo. Mas cresci em Piracicaba, também uma cidade onde a cana-de-açúcar é muito importante. Piracicaba é mais populosa, urbanizada, industrializada, mas ainda com uma indústria muito ligada à agroindústria. Um grande centro canavieiro no estado de São Paulo, com usinas importantes, como a Cosan, de origem na família Ometto. A família Ometto é de lá, Dedini e Ometto. Piracicaba é uma cidade muito importante também para a história política, não só econômica de São Paulo. A Maria Alice sabe muito bem disso. É o berço – Itu, Piracicaba – do Partido Republicano Paulista. Piracicaba é a origem da família Prudente de Moraes, os Moraes Barros, que também são de Itu e Piracicaba. Portanto, Piracicaba convive muito com esse passado da Primeira República. Tanto que temos lá a primeira escola técnica prática agrícola, que hoje é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, um campus da USP. A Escola Prática de Agricultura foi criada em 1900; há também o

¹⁰ Termo popular para designar o trabalhador rural volante, especialmente na cultura da cana-de-açúcar. Contratado de forma temporária e precária, sem vínculo empregatício formal.

Engenho Central de 1881. Assim, esse final do século XIX e a Primeira República em Piracicaba permanecem muito presentes.

Estudei em Piracicaba, no Sud Mennucci, uma daquelas grandes escolas normais, também construída na última década do século XIX. Portanto, vivíamos e éramos marcados pela história da Primeira República, presente nos prédios, nas construções, na história que estudávamos na escola. Ao mesmo tempo, lá em Santa Cruz, no sítio, eu ouvia falar de antigas sedes de fazendas, antigas senzalas. Essa história também se fazia presente. Brincava em casarão abandonado, adorava entrar e pensar: "Nossa, quem será que viveu aqui?" Para ver como isso está muito presente na vida da gente, e como depois viria a ser tema no mestrado e no doutorado. Acho que é isso, Maria Alice. Tem tanta coisa para falar, mas acho que falei demais. Agora vamos seguir.

MARR: Vamos seguir. É superinteressante esse paralelo, esse contraste entre o urbano e o rural. Cláudia, eu nunca tive uma convivência com o rural, além de uma experiência específica: tenho uma tia, irmã do meu pai, que se casou com um paulista, aviador da FAB. Ela é gaúcha de Porto Alegre, ele estava na Base Aérea de Canoas, conheceram-se, casaram-se. Depois mudaram-se para São Paulo porque o pai dele queria que ele administrasse uma fazenda em Terra Roxa, município paulista. Próxima de Bebedouro, Barretos, de toda aquela região. Eles foram morar na fazenda, e meu tio decidiu acabar com a plantação de café e voltar-se para a policultura, porque nos anos de 1956-1957 o cafezal já estava menos produtivo. Então, todo ano, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu vínhamos para São Paulo. Íamos de avião de Porto Alegre até São Paulo, depois pegávamos outro avião para Ribeirão Preto para passar as férias na Fazenda Santa Alice, nome em homenagem à mãe do meu tio, o tio Jorge¹¹. O tio Jorge e a tia Therezinha¹² foram meu contato com o mundo rural. Era maravilhoso. Amávamos aquilo. Era policultura; ele tinha algodão, amendoim, goiabeira... Mais tarde, em 1966, ele montou a fábrica de goiabada, a fábrica de doces Ralston, que até hoje é administrada por meu primo. Esse foi meu rural, porque Porto Alegre é essencialmente urbano.

Apenas para contrapor o tema da política, na minha família: meu pai era getulista¹³, meu avô paterno era contador e getulista; o avô materno era médico e positivista. Meu pai foi trabalhista do PTB e participou da campanha da legalidade¹⁴, com o Brizola¹⁵. Meu pai nunca foi brizolista porque tinha divergências; acho que o Brizola era muito mais à esquerda que meu pai. Meu pai ainda está vivo, com 98 anos. Na campanha da legalidade há foto dele colocando o revólver na cintura para defender a posse do Jango¹⁶. Todo o movimento da legalidade... para mim foi marcante. Em 1961, eu tinha 9 anos. Então, são alguns contrapontos entre paulistas e gaúchos que nós duas estamos apresentando.

Estudei no primário em escola pública, no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Depois, no ginásio, fui para um colégio mais próximo de casa, eu podia ir a pé com minhas

¹¹ Jorge Ralston, tio de Maria Alice, marido de Therezinha. Fazendeiro em Terra Roxa (SP), administrou a Fazenda Santa Alice e, posteriormente, a fábrica de doces Ralston.

¹² Therezinha Ribeiro Ralston, tia de Maria Alice, irmã de seu pai. Casada com Jorge Ralston.

¹³ Getúlio Vargas (1882-1954): Presidente do Brasil em dois períodos (1930-1945 e 1951-1954).

¹⁴ Movimento político-militar liderado por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, em agosto-setembro de 1961.

¹⁵ Leonel Brizola (1922-2004): Político brasileiro, governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.

¹⁶ João Goulart (1919-1976) - "Jango": Presidente do Brasil (1961-1964), deposto pelo golpe militar de 1964.

amigas. A minha mãe havia estudado lá, assim como as minhas tias. Um colégio de freiras franciscanas, conservador, de classe média, classe média alta. O colégio, porém, tinha um lado muito voltado para a organização de eventos de assistência social. Por exemplo, em agosto há enchentes em Porto Alegre, sempre houve..... As freiras organizavam campanhas de ajuda aos desabrigados. A gente ia arrecadar donativos, roupas, alimentos, água etc. Havia enchentes frequentes em Porto Alegre, e a gente se mobilizava na escola. Era algo muito importante para nós esse contato com pessoas pobres, que estavam sujeitas a perder suas casas, perder tudo por estarem em situação de vulnerabilidade. Era bem isso.

No colegial, que na época correspondia ao ensino médio – não me lembro mais da nomenclatura –, eu fiz o científico. Minha mãe queria que eu fizesse o normal, porque ela dizia: "Tem que fazer normal, virar professora, porque assim você já tem uma renda. Sendo professora, você já tem autonomia". Eu disse: "Jamais vou fazer isso. Vou fazer científico porque é aí que está o que quero, o meu caminho". Na época, havia o clássico (para quem ia para Letras, História, Sociologia) e o científico (para quem ia para áreas que envolviam matemática, Economia, Arquitetura). Colegas minhas seguiam mais para Economia e Arquitetura. Administração estava muito em moda, a administração de empresas. Então, fui para o científico, e já havia decidido. Acho que no científico comecei a ler muito, e uma coisa – sempre digo isso, e é verdade – o que me influenciou para cursar Economia foi a leitura de Celso Furtado *A pré-revolução brasileira* (1962). Aquilo me tocou profundamente. Por quê? Estou racionalizando agora. Na época, porque eu achava que o planejamento era a solução, a panaceia para todas as misérias, todos os males do mundo. Era uma questão de vontade, um voluntarismo. Ou seja, se planejássemos, se organizássemos, iríamos eliminar a miséria. Portanto, a decisão de estudar Economia está muito ligada a essa questão social, da pobreza, de superar a pobreza e a desigualdade. É claro que eu não pensava, Cláudia, com todas essas palavras – a desigualdade econômica, regional, social, cultural, enfim, todas essas dimensões, cuja base é econômica. Essa noção da base econômica, para mim, sempre foi fundamental. A vida é material, é a base, é de onde se tira o sustento. Para mim, isso sempre foi muito forte.

Essa decisão de fazer um curso superior em Economia está envolvida com isso. Não digo que não teve influência do meu pai ou do meu avô, mas não a percebo assim... Meu pai era professor da faculdade, mas estava licenciado, porque sempre tinha algum cargo político no município. Mas, na verdade, ele queria que eu fizesse Administração de Empresas, porque, na época, era o curso “do momento”. Eu entrei em 1971 na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal do Rio Grande do Sul. Em 1971, estava no auge o "milagre econômico"¹⁷. Tivemos a crise econômica dos anos de 1960 que foi um dos motivos do golpe de 1964, e, em 1968, começa o milagre econômico. Essa ideia de uma classe média ir para a administração de empresas para se tornar os “executivos de colarinho branco”, ganhando muito bem, era dominante. Mas não era o que eu queria, porque sempre pensei em administração pública, não em administração privada, de empresas. Pensar em planejamento, essa ideia de organizar as coisas para superar problemas do subdesenvolvimento, como escrevia Furtado, era, sim, o que eu queria como carreira profissional.

Bom, o curso de Economia era extremamente reacionário. Extremamente, porque restaram os professores mais conservadores... Era uma mescla de professores velhos pró-ditadura militar –

¹⁷ Período de crescimento econômico acelerado no Brasil durante a ditadura militar, aproximadamente entre 1968 e 1973. Foi marcado por grande otimismo, expansão industrial e do consumo pela classe média, mas também por aumento da concentração de renda e repressão política.

inclusive tive professores que foram da comissão de expurgo dentro da universidade –, e péssimos professores no sentido do ensino da economia neoclássica, mais convencional. Os professores mais jovens, mais à esquerda, foram expulsos, aposentados compulsoriamente; esses não existiam mais. Então, tínhamos aqueles mais velhos – um inclusive foi professor do meu pai, que foi o responsável pela delação de colegas para a comissão de expurgos e aposentadorias compulsórias. Assim, o grupo mais progressista foi todo embora. Sobraram os velhos, como disse, e uma geração de jovens economistas formados nos Estados Unidos. Havia muito de Economia Rural, ministrada por jovens economistas de descendência italiana e alemã, da Serra Gaúcha, da "Colônia", como dizíamos. Pessoas que vieram para Porto Alegre estudar, fizeram Economia, depois foram para o exterior fazer mestrado, porque estava abrindo, nessa época (anos de 1970), muitos cursos para brasileiros, principalmente nos Estados Unidos: Tennessee, Ohio, Vanderbilt. Fui monitora da disciplina de Teoria Microeconômica ministrada pelo professor Edgar Augusto Lanzer¹⁸, que estava retornando dos Estados Unidos; ele estudou em Vanderbilt. Então, era essa nova geração. Os melhores professores eram do curso de Microeconomia, a parte de quantitativas - matemática – não era boa, mas estatística era razoável. Na estatística, nosso professor – digo "nosso" porque conheci o Maurício¹⁹ na graduação, ele foi meu colega; éramos da mesma turma - que era muito bom, era dedo-duro da polícia. Você é jovem, portanto, não teve professores ou mesmo, colegas espíões, alcaguetes²⁰ da polícia na sua vivência universitária. Imagine o clima. Logo, me envolvi com um grupo para estudar coisas que jamais imaginávamos estudar na faculdade: a leitura d'O *Capital*. Tínhamos um grupinho para ler e discutir, mas éramos vigiados dia e noite. Era impressionante. Eu tinha aulas pela manhã e, às vezes, para adiantar disciplinas, fazia disciplinas à noite. À tarde não funcionava a Faculdade de Economia. Então, aproveitava para estudar na biblioteca. Colocava capa falsa nos livros que lia para não dar na vista... foi assim... Nossa formação, em termos de conhecimento sobre o Brasil... era quase nula. Eu nunca li Furtado na faculdade. Lemos Furtado por iniciativa própria. A historiografia... fui ler historiografia brasileira por conta própria. História Econômica inexistia, era história da expansão do cristianismo... pessimamente ministrada. Era assim.

Pessoas que me influenciaram na universidade, fora o grupo de estudo (o Maurício, um primo meu, o Guto²¹, com quem começamos a ler Furtado e a discutir a questão do subdesenvolvimento, mas isso não era da grade curricular)... Quem influenciou foi o professor de Sociologia, pois tínhamos Introdução à Sociologia. Foi um professor que eu amava, José Fachel²². O Fachel era adorável; ele introduzia sutilmente discussões mais politizadas na aula, porque é difícil estudar sociologia, sociedade, classes sociais, sem falar de conflito. O Fachel foi superimportante, mas ele era da Sociologia. Fora de aula conversávamos mais. Como montamos um grupo de discussão sobre economia brasileira (Maurício, Guto, eu, e depois chegaram mais amigas, mas o núcleo éramos nós três), líamos Furtado e discutíamos muito mais coisas que

¹⁸ Professor de Teoria Microeconômica da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. Maria Alice foi sua monitora. Havia retornado de estudos de pós-graduação nos Estados Unidos (Universidade Vanderbilt).

¹⁹ Mauricio Coutinho, economista, colega de graduação e posteriormente marido de Maria Alice. Professor do Instituto de Economia da Unicamp.

²⁰ Referência ao clima de repressão durante a ditadura militar (1964-1985). Maria Alice menciona que professores e colegas atuavam como informantes ("dedos-duros") da polícia política, criando um ambiente de vigilância e medo dentro da universidade.

²¹ Eduardo Augusto Maldonado: primo de Maria Alice e colega de graduação em Economia.

²² Professor de Sociologia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.

não víamos na faculdade, porque ela era extremamente reacionária.

Bom, esse foi o Fachel. Na faculdade, ele foi uma pessoa adorável – tão adorável que era raríssimo, Cláudia, ter maior contato com professor; a gente não tinha. Com o Fachel, não, ele nos convidou, acho que para seu aniversário, uma feijoada com cantoria, violão, todo mundo cantando Chico Buarque. Estou falando de 1971, 72, 73, 74, período em que permaneci na faculdade. Com Fachel foi assim: cantoria na feijoada, uma coisa gostosa. E excelentes aulas! Era o único.

O outro professor foi Haralambos Simeonidis²³, meu professor de Microeconomia. Acho que gosto um pouco de Teoria Microeconômica graças a ele; depois, como professora na universidade, lecionei Microeconomia. Mas, enfim, de Microeconomia foi o Haralambos. Uma simpatia e ensinava sabendo o que era o conteúdo da disciplina e mostrava os limites da teoria, do modelo microeconômico, para se compreender um mundo complexo. Ele também fez curso no exterior – era grego, acho que se naturalizou brasileiro, fez graduação na nossa faculdade, tornou-se professor e depois estudou fora, em Ohio. Para ver como era incrível e como eu o estimava: ele teve um problema cardíaco, um infarto, e nós fomos visitá-lo. Eu e mais duas colegas, Áurea²⁴ e Clarisse²⁵, fomos ao hospital. Depois, à casa dele... Mas era assim, porque era um professor que, de fato, ministrava uma disciplina que não era nada crítica ao sistema capitalista, conservadora, pura teoria neoclássica... Mas nós gostávamos mesmo era de estudar. E de nos envolver com outras coisas críticas à sociedade.

Ele adotava como manual o de Richard Bilas. “Se é Bilas, é bom!”. Trocadilho, que nós fazíamos de brincadeira, com a propaganda da empresa farmacêutica Bayer, “Se é Bayer, é bom”!. Era o manual de Teoria Microeconômica neoclássico; gostávamos de criticar, mas só podíamos criticar entendendo as premissas e porque eram restritivas para explicar o funcionamento da economia, dos agentes, do mercado, da determinação dos preços etc. Bom, enfim, a universidade foi assim. Paro aqui, você fala, e depois tratamos da pós-graduação, da continuidade do ensino.

CAT: Falei demais.

MARR: Não falou, não. Como disse, é bom falar depois de você, porque permite pensar os contrastes.

CAT: Entrei na graduação em 1993. Quando relatei minha infância, falei muito da história, como a história estava presente na minha vida, a história rural, dos casarões, da Primeira República em São Paulo. Daí as pessoas podem pensar: "Nossa, mas a graduação da Cláudia, então, é em História?" E minha graduação é em Ciências Econômicas, né? Como a sua, né, Maria Alice? Nossa graduação é em Ciências Econômicas.

Na minha trajetória escolar, intercalei escolas particulares com públicas. Fui alfabetizada em

²³ Professor de Microeconomia da UFRGS, de origem grega. Em 1982, a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), instituiu o Prêmio Haralambos Simeonidis para as melhores teses, livros e artigos de Economia.

²⁴ Áurea Breitbach, colega de graduação de Maria Alice na UFRGS, mencionada como uma das pessoas que visitou o professor Haralambos Simeonidis quando ele adoeceu.

²⁵ Clarisse Castilhos: Colega de graduação de Maria Alice na UFRGS, também mencionada na visita ao professor Haralambos Simeonidis.

escola pública. Depois, o antigo ginásio (da 5ª à 8ª série, equivalente do 6º ao 9º ano do Fundamental II) fiz em escola privada, um colégio salesiano tradicional de Piracicaba. E, como relatei, a trajetória profissional do meu pai foi beneficiada pelo regime militar. Meu pai era de um grupo político na Caixa Econômica Estadual e na vida política do município, e depois também em Piracicaba, que apoiava o regime militar. Meu pai não foi concursado para entrar na Caixa, e foi demitido quando o regime terminou... foi demitido em 1988. Iniciou-se um processo de demissão. Eu não tinha essa visão na época, mas foi um processo de saneamento na Caixa, porque devia haver muitos problemas. Meu pai foi demitido junto. Ouvia, quando adolescente, ele repetindo: "Isso é perseguição política, isso é perseguição política". Tanto que ele lutou muito, torcia muito para que não houvesse o fim do regime militar, na votação indireta para presidente também. Então, diferentemente de você, que vivenciou sua família, seu pai lutando pela legalidade, eu vivi o contrário. Cresci - já no final da infância, entrada na adolescência - nesse fim do regime militar, mas ainda nessa família contrária à redemocratização. Isso impactou minha vida particular, da minha família, pelo fato de meu pai ter sido demitido do banco. Segundo ele, naquele momento, o que estava ocorrendo era "perseguição política", a demissão de várias pessoas ligadas ao grupo político que dominava a Caixa Econômica Estadual.

Mas o que eu queria frisar, e estava tentando conectar com a questão: por que escolhi Economia? Meu pai era... falo muito dele, teve grande influência sobre mim. Minha mãe queria que eu fizesse magistério, pelo mesmo motivo da sua mãe: "Já vai ter uma profissão, já começa a ganhar dinheiro, e depois você faz alguma faculdade". Além disso, entre minhas irmãs e meu irmão, eu era a que mais gostava do ambiente escolar. Quando minha mãe retornou ao trabalho fora de casa, voltou a dar aula, eu gostava de ir com ela à escola, de ser sua auxiliar, gostava daquele ambiente. Minhas outras irmãs não; elas não iam. Eu pedia: "Mãe, posso ir com você?" Passava o dia lá, fazendo lição, mas vendo-a lecionar. Gostava daquele ambiente; gostava muito de dar aula para meus coleguinhas, minhas amigas. Como sempre fui boa aluna, gostava de ensinar, sempre gostei muito de História e ia muito bem em Matemática. Só tirava dez em Matemática, era muito fácil. O gosto por essas duas disciplinas me colocava em dúvida: "Vou ser professora de História? Ou vou ser professora de Matemática?". Pensava em ser professora.

No entanto, minha mãe era professora da rede pública estadual nos anos 1980 e início dos 90. Quem não se lembra... Havia muitas greves duradouras; foi um momento de redução salarial, inflação, arrocho. E em São Paulo ainda havia o Maluf... que mandava bater em professor, então havia muitas greves. Eu via aqueles professores, que eram meus professores também, e pensava: "Quero ser professor, mas não quero ser pobre, não quero ganhar mal, não quero viver essa vida", porque eles reclamavam muito da vida como professor de escola pública. Eu não tinha uma boa visão do magistério. Queria, mas não queria. Queria, mas não queria aquela vida difícil que me parecia que eles tinham. E que, de fato, depois percebemos que era difícil mesmo— mas hoje podemos falar com nossa experiência.

O período da minha entrada na adolescência foi o da redemocratização, mas também o da crise do "milagre". Já vivíamos a crise do milagre, os anos 80, a "década perdida"²⁶, hiperinflação, os planos econômicos, a abertura. Então, aqueles militares sisudos que apareciam na TV deram lugar a outra figura pública muito importante: os economistas, que elaboravam os planos de

²⁶ Expressão usada para se referir aos anos 1980 na América Latina, caracterizados por estagnação econômica, crise da dívida externa e hiperinflação.

estabilização econômica. Tornaram-se figuras emblemáticas, até personagens de programas de comédia, de jingles– os jingles da Pakalolo com nomes de economistas... Aquilo me marcou. A cada novo plano econômico, uma nova esperança... a gente ouvia "vai cortar zero", e todo mundo queria entender: "Mas como é? Corta o zero, passa de cruzeiro para cruzeiro novo; depois não é mais cruzeiro, agora é cruzado, depois para cruzado novo; corta zeros novamente; e o plano Bresser, o plano "Verão...". Ouvia meu pai comentando em casa, minha mãe sempre sem entender o que ocorria. Para mim, havia a nítida certeza de que entender a economia era entender as outras dimensões da vida. Mesmo sem nunca ter lido Marx, sem saber o que era estrutura e superestrutura; para mim era: para entender este mundo, temos que entender a economia. E eu tinha, na figura do meu pai – em contraposição à minha mãe, uma figura muito doméstica –, um modelo. E vendo aqueles economistas, homens públicos, foi por ali que fiz minha escolha. "Eu quero fazer Economia", porque tinha essa vontade de ter uma vida profissional, gostava de História e Matemática, e foi assim que defini meu ensino superior.

Pelo fato de meu pai ter sido demitido do banco, ficamos com muita dificuldade financeira. Veja como o plano econômico marcou minha adolescência: meu pai foi demitido; minha mãe ainda não tinha voltado a dar aula; ela voltou por isso, para ter uma fonte de renda; meu pai sustentava quatro filhos em escola privada só com seu salário. Para enfrentar o problema financeiro, meu pai vendeu um dos sítios que possuía, um sítio relativamente grande, de 10 alqueires, em Santa Cruz, para aplicar o dinheiro, porque era a época do overnight. Vendeu o sítio e, então, o que aconteceu? Veio o Plano Collor e confiscou a poupança. Então, aquilo teve impacto direto na minha vida. E passamos um período de grande necessidade financeira, com o dinheiro confiscado. Veja: meu pai tinha votado no Collor²⁷, votou no Collor contra o Lula²⁸. Daí veio o Collor e confiscou a poupança. E eu acho que foi por aí minha escolha por fazer Ciências Econômicas.

Depois, como Maria Alice mencionou os professores que marcaram sua trajetória na Economia – não é por estar com você, Maria Alice, mas é a verdade –, vou ter que falar. Quem marcou minha vida na universidade? Primeiro, a universidade me colocou num outro mundo, abriu-me um novo universo. Conteí que sou de família de direita, conservadora. Minhas irmãs fizeram ensino superior – uma fez Engenharia na Unicamp, mora há mais de 20 anos nos EUA; a outra fez Farmácia na Universidade Metodista de Piracicaba, é bastante de direita, ainda mora no interior. Eu fiz graduação na Unesp, universidade pública paulista, e isso me marcou muito, abriu-me um novo mundo. Minhas inquietações sociais ali encontraram espaço, porque eu vivia nessa família, não tinha elementos para romper com a sua ideologia, mas pensava diferente. Tanto que falo muito do meu pai, pois minha mãe não falava sobre política. Tentava discutir política com meu pai, contrapor-me. Ele era muito rígido, dizia: "Fica quieta, você não sabe nada". Mas eu tinha questões... O que mais me impactava era a diferença social. Não tive espaço na minha família, e não tive uma adolescência politizada, tampouco na graduação engajei-me politicamente– embora a graduação tenha-me aberto um novo mundo. Quem me marcou na graduação?

No primeiro semestre, tive aula com uma professora que marcou minha trajetória: Maria Lúcia

²⁷ Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil (1990-1992). Seu plano econômico, lançado em 1990, incluiu o confisco de poupanças e aplicações financeiras.

²⁸ Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil (2003-2010; 2023-).

Lamounier²⁹. Na Unesp, eu fui da décima primeira turma de Economia. Portanto, na época, o curso era muito novo, tinha dez, onze anos, ainda era recente. A professora Maria Lúcia Lamounier lecionou História Econômica Geral I, e ela tinha acabado de chegar de Londres, recém-chegada mesmo, a ponto de perder o horário da aula por causa do fuso horário, pois chegara do exterior no dia anterior. Ela nos apresentou uma bibliografia; lemos Thompson, Le Goff, Hobsbawm também, uma bibliografia muito rica, variada, de autores diversos, recentes, pois ela acabara de doutorar-se. Nunca tinha me deparado com textos com tanto rigor analítico, e que explicavam tudo. Para mim, a História Econômica explicava tudo. Não apenas porque estudávamos a formação do capitalismo, mas parecia que eu estava entendendo o mundo. Ela me marcou muito. Boa professora. Tanto que, já no primeiro semestre, disse à minha mãe: "Mãe, vou trancar o curso, quero cursar História e ser professora de História Econômica". Conversando com minha mãe – sempre falo pouco dela, parece que não marcou tanto minha trajetória, mas marcou –, ela disse: "Não tranque seu curso, faça como essa professora de quem você gostou. Ela não fez história na graduação"... não é, não... acho que foi no segundo semestre que isso ocorreu... Já não me lembro se já tinha tido aula com você, Maria Alice... Mas minha mãe falou, mais ou menos assim: "Termine a graduação e faça depois o mestrado, vá se especializando nessa área". Então, eu me inclinei para a História Econômica desde muito cedo. Há prós e contras nessa inflexão precoce. Logo no primeiro ano de graduação eu já dizia: "Vou fazer mestrado". Aquela vontade de ser professora que eu quis negar quando adolescente reapareceu ali, quando decidi que queria fazer mestrado e ser professora de História Econômica. A professora Maria Lucia me marcou muito; depois fiz iniciação científica com ela, com admiração.

No segundo semestre, tive aula de História Econômica Geral II com outra professora que me marcou muito: Maria Alice Rosa Ribeiro. E é verdade, não é por estar diante da Maria Alice. Novamente, uma professora mulher, com atuação pública, carreira consolidada; acho que já tinha doutorado, a Maria Alice. Foi mais ou menos nessa época que, enquanto eu estava na graduação, a Maria Alice também foi para o exterior, fez bolsa-sanduíche, estava escrevendo, publicando livro, ganhou prêmio Jabuti com o livro dela. Das aulas da Maria Lúcia, lembro muito da bibliografia.. Com a Maria Alice, História Econômica Geral II, lemos Hobsbawm – um período que hoje é meu preferido para lecionar, e Hobsbawm é fundamental. O que me marcou nas aulas da Maria Alice, além da bibliografia, foi o rigor com que preparava a aula. Ela chegava, e era transparente que tinha lido, dominava o texto e discorria sobre ele. Enquanto outros professores, bons também, mas percebia-se que já haviam dado aquelas aulas muitas vezes, faziam bem, mas aquele rigor em preparar a aula novamente eles não tinham... Eu, filha de professora, via minha mãe preparar as aulas, ano após ano, e achava que devia ser assim. Sabia que tinha que preparar, mesmo que já tivesse lecionado muitas vezes. Eu via isso. Marcou-me também outra professora, menos, mas marcou – e veja que são professoras mulheres, que é a Cláudia Heller. As duas professoras que me marcaram são de História Econômica, Maria Alice e Maria Lúcia, e são professoras que permanecem presentes em minha trajetória até hoje. A professora Cláudia Heller também me marcou, pois ela era, acho, recém-concursada, e demonstrava grande esforço para lecionar. Deu-me aula de Estatística 2 ou 1, não lembro. Vi aquele esforço e tinha muita didática. Acho que era a primeira ou segunda vez

²⁹ Professora de História Econômica da UNESP/Araraquara. Foi a primeira professora de Claudia na graduação e sua orientadora de iniciação científica, exercendo profunda influência em sua escolha profissional pela pesquisa e docência em História Econômica.

que lecionava, e sabemos o esforço de um bom professor ao preparar um curso. Também ficava patente para mim aquela diferença. E Luciana Togeiro de Almeida, que ainda fazia doutorado na Unicamp, também me marcou pela didática. É impressionante, são todas mulheres, e isso me marca muito como professora. Sempre digo, conto aos meus alunos, que o que me fez – gosto de pesquisa, pesquiso –, mas o que me fez decidir fazer o mestrado – minha primeira escolha – foi querer ser professora de História Econômica em um curso de Economia. Acho que é isso. Acho que tinha mais coisas para falar. Agora, o que mais, Maria Alice? Agora entramos no mestrado.

4. PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO E DOUTORADO

MARR: No doutorado. É muito interessante, Cláudia, porque novamente os tempos históricos se entrelaçam: você está ingressando na graduação, e eu sou professora na graduação. É muito rica essa nossa conversa. E os contrastes, de gerações, de problemas, de vivências... Que eu fale do plano cruzado, do Collor; lembro do confisco da poupança, um horror. Bom, mas voltando à minha linha do tempo...

MARR: Está bom, continuando, Cláudia. Paramos na graduação. Em 1974, formei-me e já namorava o Maurício. Éramos colegas desde 1971, mas começamos a namorar só em 1973, para ser precisa em 19 de maio de 1973. Como disse, tínhamos um grupo de estudo com meu primo, algumas amigas também, que ocasionalmente abordava outros temas. Mas, em 1973, após um encontro regional de estudantes de Economia na faculdade, comecei a namorar oficialmente o Maurício. Então, era namoro sério. Em 1974, quando nos formamos – que foi no gabinete do diretor da faculdade, porque nossa turma decidiu não realizar festa devido à ditadura militar. Antigos dirigentes do Diretório Acadêmico de Economia, Contábeis e Administração, DAECA, foram atingidos pelo Decreto-lei nº. 477 de 26 de fevereiro de 1969, semelhante ao AI5 (Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968) para a expulsão de estudantes universitários. O clima era muito pesado. Éramos vigiados noite e dia. Sei disso porque minha tia, a Nana, diretora da Biblioteca Pública, um dia me disse: "Maria Alice, um sujeito casado com uma prima, - que era da polícia e dedo-duro - mostrou fotos de vocês..."", ou seja o nosso grupo estava sob vigilância. Um clima horrível.

Não tivemos festa de formatura. Foi na sala da diretoria da faculdade, e pronto. Depois fui trabalhar; era estagiária na Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul - FEE. Decidimos, Maurício e eu, antes da formatura, fazer o mestrado. Despontava um curso muito bom de pós-graduação em Economia na Unicamp, cuja primeira turma foi admitida em 1974. Prestamos a ANPEC³⁰, concurso nacional para ingresso na pós-graduação em Economia. Eu não passei. Fiquei arrasada. Tive até crise de asma – quando ficava nervosa, tinha asma; hoje estou curada. Fiquei muito mal, porque pensei: "Bom, vou ficar em Porto Alegre, e possivelmente serei contratada num concurso da FEE, pois trabalhava lá como estagiária e tinha um amigo que era meu chefe, um filósofo que resolveu fazer Economia, o Enéas de Souza. O Enéas entrou um ano depois da minha turma na faculdade de Ciências Econômicas, mas era mais velho, já formado em Filosofia. Acho que na época 1974 era um dos diretores da FEE. Era chefe do grupo em que eu trabalhava. Ele adorava meu trabalho. Possivelmente teria continuado na FEE como técnica e economista, pois era estagiária.

³⁰ Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia. Responsável pelo Exame Nacional da ANPEC, utilizado como processo seletivo para a maioria dos programas de pós-graduação em Economia (mestrado e doutorado) no Brasil.

Mas o Maurício disse: "Não, você vem comigo para Campinas, vamos casar", porque minha mãe exigia casamento – não podia simplesmente morar junto. Casamo-nos no civil, muito simples, em 7 de fevereiro de 1975. Vim para Campinas com o Maurício dez dias depois. Ele foi fazer o mestrado em Economia, e eu fiquei procurando trabalho. Disse que arrumaria emprego. Arranjei na própria Unicamp, no Centro de Tecnologia e Assessoria Empresarial, CTAE, graças a indicação de Rui Albuquerque, amigo até hoje. Como pesquisadora, fui coordenadora de uma pesquisa para a elaboração do cadastro industrial. Foi ótimo; adorei. E ganhava bem, a bolsa do Maurício era pequena. Vivíamos muito bem com meu salário e a bolsa dele. Até nos permitia certos luxos: íamos ao cinema toda semana, claro. Uma vez por semana almoçávamos no Éden Bar – lembra desse restaurante em Campinas? – ou no Rosário, ou no City Bar. O City Bar frequentávamos menos, mais era o Éden e o Rosário. E cinema: uma vez por semana, cinema e jantar fora. Eu me preparava para prestar a ANPEC novamente, e surgiu o curso de História. Estava sendo inaugurado o mestrado em História. Um amigo, João Antônio de Paula, comentou: "A História está abrindo, parece interessante". Falei com o professor Peter Eisenberg, da História. A graduação em História começara recentemente, em 73, 74, e o mestrado iniciava em 1975. Peter ficou entusiasmado: "Uma economista, será ótimo", etc. Conteí sobre a pesquisa que coordenava, sobre os ramos industriais da 5a subregião de Campinas. Prestei o exame de admissão para História e passei. Muito bem; minha redação agradou a todos. Prestei o exame em 1975 e iniciei o mestrado em 1976. Fui da primeira turma. Foi muito bom.

De fato, tive então contato com a historiografia da História, pois na graduação em Ciências Econômicas, a História Econômica foi muito fraca – chamávamos de "história ecumênica", com um professor ligado à Democracia Cristã italiana, um terror. E outro professor, mais "de esquerda", era muito relaxado; não dava aula, não preparava, não orientava... A aula era uma confusão. Na graduação, então, não tive História. Foi na pós que desabrochei para a História, para a historiografia e, principalmente, para a pesquisa. E a pesquisa, Cláudia, é o que mais me apaixona, porque adoro arquivo. Amo entrar num arquivo, abrir um documento e ver toda uma vida brotar dali. É maravilhoso.

Professores que me marcaram: Stella Bresciani, minha orientadora. Acho-a incrível. Minha pesquisa de mestrado foi sobre a indústria têxtil paulista, do final do século XIX até 1930. O que fui investigar? Fui aos arquivos. Estava sendo aberto o arquivo Edgar Leuenroth, aqui na Unicamp. Vinha documentação muito rica da Fiesp; todo o acervo da Fiesp veio para cá e também da Biblioteca Roberto Simonsen. Envolvi-me com pesquisa e arquivo, algo prazeroso. Da indústria têxtil, vi não apenas seu nascimento, mas o da grande indústria. Não tratei do artesanato, manufatura e depois indústria. Não. Em São Paulo, a indústria é diferente da de Minas, onde há essa sequência. Aqui, é mais a grande indústria, como a Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, a fábrica Mariângela de Tecidos, na capital; a fábrica de tecidos Santa Francisca de Luís Vicente de Sousa Queirós, em Piracicaba; a Boyes também é importante; a importância dos imigrantes na formação dessa indústria. Estudei a questão do processo de trabalho, identificando os sujeitos. Meu mestrado envolveu-me com acervos e a temática operária, da indústria e dos operários. Pesquisando o processo de trabalho, deparando-me com o trabalho da mulher na indústria, na fábrica. Um documento inspirador foi um inquérito sobre a indústria têxtil, produzido pelo Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, de 1911. Um inspetor sanitário descrevia as condições de trabalho na fábrica. Fizeram um inquérito sobre a indústria têxtil. Foi assim que me deparei com a classe operária e o trabalho da mulher, porque a mulher não começou a trabalhar agora, no século XX ou XXI. Está lá atrás, no início da indústria, em 1880, 1890: a mulher operária, trabalhadora, no chão de fábrica. Em 1917, na

greve geral, as mulheres tiveram participação importante em especial as mulheres da indústria têxtil, da fábrica Maria Zélia, Mariângela, Rodolfo Crespi e outras. Tudo isso me envolveu profundamente na pesquisa.

Stella foi minha orientadora e, embora não fosse a sua "temática" de estudos, orientou-me com total liberdade para escrever e pesquisar. Ela dava sugestões, lia meu texto e discutia, mas com total liberdade. Outra professora que me marcou foi Déa Fenelon, historiadora com quem trabalhei em pesquisa durante o curso, também muito boa. E os professores José Roberto do Amaral Lapa e Peter Eisenberg. Amaral Lapa era uma pessoa muito legal; me deu aulas de historiografia brasileira, e também abordou técnicas e metodologia de pesquisa. Enfim, o curso foi muito bom, desabrochei para a pesquisa. Foi muito importante. E trabalhando temas de São Paulo, pois estava aqui.

Entre em 1976, defendi o mestrado em 1981. O Maurício já havia sido contratado como professor do Departamento de Economia. A tendência era ficarmos em Campinas. Pensei no doutorado, mas não havia doutorado em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, só na Economia. Fui para a Economia, na área específica de História Econômica, que ainda não era oficial, mas existia. Escolhi como orientador Sergio Silva, que aceitou, e mudei de temática. Por quê? Aquela questão do inspetor sanitário, ao descrever a fábrica têxtil e os trabalhadores chamou-me muito a atenção. Discutia com outras pessoas sobre saúde pública, e havia a possibilidade de pesquisa que unisse Economia, História e Saúde Pública. O desenvolvimento do capitalismo em São Paulo e os problemas colocados pela grande imigração dos anos 1880. Isso uniu a expansão do capitalismo, a economia cafeeira, a entrada de imigrantes, as ferrovias – primeiro as ferrovias, depois os imigrantes. Quando fui para a História Econômica, daí já no Instituto de Economia, com Sergio Silva, minha pesquisa voltou-se para a história econômica e social. Essa interação sempre existiu; mesmo no mestrado, era uma história econômica e social. Sempre tive essa tendência, pois as pessoas pensam em Economia e esquecem que Economia é antes de tudo uma ciência social, trata da vida material na sociedade. A economia estabelece relações sociais, só se realiza nelas. Mas o que critico hoje, revendo meu doutorado, é a ausência dos escravizados, dos ex-escravos. Pois o período em que começa a minha pesquisa, década de 1880, havia escravizados nas ferrovias, nas fábricas etc. E com problemas como as grandes epidemias, apesar da epidemia de febre amarela atingir muito mais os imigrantes recém-chegados do que os ex-escravos. Isso é incrível, não? Pois, hoje tenho estudado a escravidão em Campinas, onde o contingente de escravizados foi o maior da província de S. Paulo, como registra o censo populacional de 1872. No História sem fim, o inventário da saúde pública, minha tese de doutorado, trabalhei muito mais com o nacional livre e, principalmente, com os imigrantes que vieram em massa trabalhar nas lavouras, no comércio e serviços e na indústria e foram atingidos pelas doenças e epidemias. A febre amarela especialmente atingiu aqueles que tinham baixa imunidade, justamente a população recém-chegada, os novos na região, os imigrantes estrangeiros. O período das grandes epidemias coincide com a grande imigração. Isso foi bastante trabalhado em meu doutorado.

Com o doutorado, iniciei meu processo de profissionalização como professora. Mas agora pulamos; você fala, e depois continuamos com o ingresso na academia como professoras.

CAT: Certo. Antes, uma pergunta, Maria Alice. Esse estudo com interface entre Economia, História Econômica, Saúde Pública em São Paulo (estudando a expansão capitalista, a imigração em massa, a expansão cafeeira e o início da industrialização e incorporando a questão

da saúde), como você situa sua pesquisa? Era, me parece – corrija-me se estiver errada –, muito inovador (e é até hoje), muito novo quando você pesquisou, não? Como você situa seu trabalho entre os estudos da época, na historiografia da época, no estado da arte da época?

MARR: Cláudia, de fato, era totalmente nova essa junção de Economia, Saúde Pública - Histórica Econômica, Saúde Pública. Completamente. Acho que por isso o estudo teve grande impacto, pois normalmente estudava-se saúde pública muito mais pela ótica do serviço em si, não por essa articulação com o movimento da sociedade, as transformações no processo produtivo, porque, na verdade, é isso: no momento, a economia cafeeira está no auge, a expansão para o oeste paulista em curso. Os capítulos trazem uma abordagem totalmente diferente, com essas interfaces, interdisciplinar e transdisciplinar, algo mais em voga agora. Antes, como disse, era sobre o serviço, como Rodolfo Mascarenhas, que tem um livro maravilhoso, mas uma visão voltada para o próprio serviço e sua função na sociedade, e não para como a sociedade se movimenta e impacta a saúde pública e os serviços correlatos que são o que interessa, ou seja, a trajetória social. Portanto, foi um trabalho que fugiu um pouco do padrão da historiografia da época. Meus dois trabalhos acadêmicos formam uma sequência de temas de estudos sobre São Paulo. Só estudei São Paulo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aliás, meus amigos e colegas gaúchos sempre reclamam: "Não entendo por que você não estuda o Rio Grande?". Porque moro em São Paulo, gosto de arquivo e os arquivos estão aqui. Iria me deslocar para o Rio Grande? Não daria certo.

É um trabalho que gostei muito de ter feito, Cláudia. E essa coisa de trabalhar o tempo, as transformações temporais da sociedade, o movimento populacional, o movimento produtivo, como se processa. Essa transformação, porque a História é isso. E articular com questões mais amplas e universais... Não tenho uma teoria, tenho muito mais interpretações sobre aquela realidade. Acho que... O curso de História me proporcionou isso: como não há uma verdade única, não existe a verdade, mas o que existe? Sobre acontecimentos, episódios, existem interpretações baseadas na historiografia, na produção dos mestres anteriores, e na forma como você trabalha sua documentação – seu olhar, sua subjetividade, está ali, na maneira como você observa. E articulando isso, sua subjetividade, sua leitura dos mestres que nos antecederam e seu olhar sobre a documentação, surge uma interpretação. Isso é muito rico, e essa área nos oferece muito, a História Econômica nos possibilita isso. Acho diferente na Economia... Enfim, não me imagino sendo outra coisa senão historiadora econômica. Bom, Claudinha, você fala agora.

CAT: Vou falar. Vamos lá.

MARR: Outro ponto importante, Cláudia: era a primeira vez que saía de Porto Alegre, a mudança para Campinas, diferente de você, que viveu em várias cidades – depois foi para Pira, e depois para Araraquara. Você tinha uma mobilidade... Eu não, era apenas porto-alegrense. E mudei-me já casada, enfim, tudo era diferente na época em que vim fazer o mestrado e o doutorado. Fale você, senão eu domino a conversa.

CAT: Acho que... Quando disse que as professoras marcaram minha graduação, já está claro por que fiz mestrado e doutorado em História Econômica. Já no primeiro ano, após ter aula com Maria Lúcia, interessei-me por fazer iniciação científica com ela. Ela tinha um projeto sobre o trabalhador livre na época da escravidão, no período de 1830 a 1888, enfocando o trabalhador livre, fosse imigrante, ex-escravo ou nacional. Engajei-me nesse projeto do segundo ano até o último semestre da graduação; tive bolsa do CNPq, portanto, dois anos e meio no mesmo

projeto com Maria Lúcia. É o que digo: minha inflexão para a História Econômica se deu desde o início da graduação. Ali eu disse: "Quero ser professora, quero fazer mestrado". Já tinha em mente o que faria. Claro. E é interessante porque eu tinha um certo deslocamento, pois na minha geração a maioria dos estudantes – Maria Alice, não sei se percebeu isso enquanto professora–, a maioria escolhia cursar Economia pensando mais em Administração, e também pelo início do processo de financeirização no Brasil, então alguns já almejavam trabalhar no mercado financeiro (menos que hoje, mas já havia isso). A maioria dos meus colegas visava profissionalizar-se para o mercado como economista, trabalhar na indústria, consultorias ou mercado financeiro, enquanto eu queria estudar História. Gostava das disciplinas de teoria econômica, mas principalmente história do pensamento econômico, história em geral, desenvolvimento econômico – preferia essas disciplinas. Isso também me levou, por conta desse deslocamento em relação aos colegas, que tinham interesses mais voltados ao mercado não acadêmico, a ter essa inflexão, a orientar-me mais para a pesquisa. Tratei a iniciação científica como uma verdadeira profissão. Passava as férias pesquisando; levava muito a sério. Primeiro, porque era uma fonte de renda. Meu ensino médio foi feito em escola pública devido às dificuldades financeiras da minha família, pelo desemprego do meu pai. No primeiro ano de graduação, minha mãe faleceu. Tinha, portanto, dificuldade para me manter em Araraquara, pois minha família morava em Piracicaba, e eu tinha que morar em república e pagar minhas contas. A iniciação científica foi uma fonte de renda, de sustento mesmo, e eu a encarava como um ofício, um trabalho. E também já tinha o desejo de me profissionalizar como professora e pesquisadora. É interessante, né?

Portanto, a escolha pela História Econômica não foi difícil. Não houve dúvida: "Ai, para que área vou?" Também é preciso lembrar que, na Unesp, no período de minha graduação, a área de História Econômica se destacava dentre as demais. As professoras e os professores que se destacavam com publicações, doutorado no exterior, eram de História Econômica. Tanto que, no período em que estive lá, as professoras junto com outros professores, engajaram-se na criação de um curso de pós-graduação na Unesp, capitaneado por professores de História Econômica. Vivi isso. Saí de lá durante o processo de formação do programa de mestrado; ouvia as professoras Maria Lúcia, Maria Alice e outros discutindo sobre isso. Foram também os anos de formação da ABPHE, na qual essas professoras tiveram atuação institucional importante, na sua fundação e na sua manutenção. Assim, essa área se destacava no perfil do curso de Economia daquele momento. Sei que depois o perfil mudou, mas naquele momento era a área que se destacava. Eu queria estar nessa área que se destacava. Havia muitos fatores me levando a seguir essa área.

Fui da primeira turma do programa de História Econômica no IE - Unicamp. A Maria Alice foi da primeira turma do programa de História na Unicamp, no IFCH. Eu fui da primeira turma de um programa de pós-graduação específico em História Econômica que o Instituto de Economia montou, com início em 1997 e duração curta, até 2000, 2001 no máximo. Depois, esse programa fundiu-se com outros para formar o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico. A História Econômica tornou-se apenas uma linha dentro do Programa em Desenvolvimento Econômico. Mas fiz um mestrado em História Econômica; tenho o título de mestre em História Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp, um programa efêmero.

Maria Lúcia me ajudou, orientou-me durante a graduação a elaborar um projeto de mestrado. Como na Iniciação Científica eu havia estudado durante dois anos e meio a transição da escravidão para o trabalho livre, enfocando o trabalhador livre - que podia ser imigrante,

ex-escravo, ou o chamado brasileiro livre pobre-, uma questão que me chamava a atenção era o ex-escravo nesse mundo, nessa transição, porque o que se lia na época era principalmente a interpretação daquela tradição sociológica que estudou a questão do negro – uma tradição que mudou a interpretação sobre o negro no Brasil, mas que ainda preservava a ideia de que ele havia sido marginalizado, ocupando espaços marginalizados na formação do mercado de trabalho. Minha inquietação vinha daí: mas que lugar era esse? Será que era realmente marginalizado? Porque, afinal de contas, a documentação que pesquisei na iniciação científica pouco falava sobre o ex-escravo. Parecia que, com a abolição, só havia imigrantes. O ex-escravo desaparecia da documentação. Aquilo me inquietava.

Devo dizer que o que sei sobre pesquisa com documentos, de pesquisa em arquivo, aprendi com Maria Lúcia Lamounier. Só vim saber anos depois que, acho, fui uma das primeiras orientandas dela. Tínhamos reunião semanal – digo "tínhamos" porque éramos três bolsistas no projeto –, e ela ensinava tudo: fichamento, análise da fonte, texto e contexto. Tínhamos que mostrar o que havíamos feito, e ela corrigia até o fichamento da documentação. Realmente ensinou muito.

Fui para o mestrado já com projeto pronto. Estudei o ex-escravo nesse processo de transição, e recortei Piracicaba. Minha cidade de origem, onde eu cresci. Piracicaba era, em 1888, o terceiro município com maior número de escravizados no estado de São Paulo. Além disso, era uma região essencialmente canavieira, enquanto a historiografia tratava sobre a transição da escravidão principalmente de regiões cafeeiras. Minha hipótese era que essas características do município o tornava local privilegiado para observar a incorporação do ex-escravo no mercado de trabalho que se formava. Importante também para eu eleger Piracicaba como recorte espacial para a pesquisa foi o acesso à documentação, pois sabemos que isso é importante. É crucial destacar isso, talvez para nossos leitores e leitoras estudantes: temos que elaborar projetos viáveis. Viver de bolsa de mestrado, a Maria Alice contou que já era difícil na época dela; hoje, no Brasil, quase impossível. Portanto, precisa ser viável. Eu tinha a casa da minha família em Piracicaba onde me hospedar para realizar a pesquisa.. Temos que falar disso também. Maria Alice disse: "Pesquise onde moro, em São Paulo; não adianta sonhar em pesquisar num arquivo distante, tem que ser viável". Viabilidade inclui acesso à língua, custo de tempo e dinheiro. Também houve isso, a escolha da documentação. Maria Lúcia sempre dizia, quando eu pensava em elaborar o projeto de mestrado, que as ideias podem vir da bibliografia, mas também de uma documentação pouco explorada. Isso me marcou, pois as hipóteses (depois confirmadas) que deram origem ao meu projeto de doutorado foi a documentação que me mostrou. E o que defendi em minha dissertação de mestrado também foi a documentação que me mostrou. Parte das hipóteses iniciais foi confirmada, mas muita coisa foi a documentação que revelou.

Fui orientada no mestrado pelo professor Luiz Felipe de Alencastro, que também foi um ótimo orientador. Felipe, muito diferente de Maria Lúcia, não "pega na mão" no sentido de ler e corrigir minúcias, por outro lado, as conversas com ele são muito ricas, ele tem essa capacidade de ampliar o escopo da análise, auxiliar a tecer relações inovadoras. Luiz Felipe, com toda sua trajetória, formação na França, uma trajetória muito distinta da história econômica que aprendíamos aqui ampliava muito a discussão. Eu tendia a fechar a discussão em Piracicaba, no município, na política local, e ele tentava me fazer estabelecer relações mais amplas. O movimento abolicionista era um movimento político, relacionado a questões políticas muito mais amplas no Brasil, havia diferenças na política imperial, conservadores, saquaremas, e ele tentava me fazer perceber essa inter-relação. Todos os processos, inclusive os econômicos, são processos políticos. Foi fundamental Luiz Felipe alertar-me para esse aspecto. Acho que fui

muito beneficiada pelas duas orientações.

Quando terminava o mestrado – sempre tive que viver só de minha renda, desde a graduação, apenas com as bolsas, na graduação e depois no mestrado –, fui trabalhar. Falarei brevemente: fui trabalhar como analista econômica na Gazeta Mercantil³¹, em São Paulo, onde moro atualmente, pois ficaria sem bolsa e ainda não havia terminado o mestrado. Fiquei seis meses já trabalhando na Gazeta e terminando de escrever a dissertação. Luiz Felipe estava em Paris, pois nesse período ele transferiu-se para lá – era professor do IE-Unicamp, mas se candidatou para ser professor em Paris (Paris IV). Ele lá, eu aqui, trocando textos. Comecei a trabalhar em São Paulo. Isso permitiu-me, financeiramente, terminar o mestrado. Demorei um pouco para ingressar no doutorado. Elaborei o projeto, queria continuar, mas meu trabalho – pela primeira vez tinha uma renda mais alta, em um jornal que foi, por quase um século, o principal jornal de economia do Brasil. Estava em São Paulo, num grande centro, com uma experiência muito diferente e rica, trabalhando com grandes jornalistas... E, veja a coincidência: quem montou a área da Gazeta Mercantil, chamada Panorama Setorial, onde eu trabalhava – não escrevendo para o jornal, mas elaborando análises setoriais – era um historiador, um espanhol, Matias Molina. Ele foi um dos fundadores da revista Exame, depois um editor muito importante na Gazeta Mercantil, montou essa área e era o editor dela; portanto, um historiador importante no jornalismo econômico brasileiro. Conteí isso para explicar por que demorei a voltar ao doutorado. Estava em São Paulo e, nesse meio tempo, também houve as questões da vida pessoal: casei-me, separei-me, casei-me de novo e voltei ao doutorado depois de algum tempo – terminei o mestrado em 2000 e voltei ao doutorado em 2005. Portanto, fiquei cinco anos como analista econômica na Gazeta Mercantil, depois atuei um pouco como assessora econômica na Associação Brasileira da Indústria Química. Nesse meio tempo, já com título de mestre, comecei a lecionar em faculdade privada – contarei essa experiência depois.

Retornando ao doutorado... Ainda durante o mestrado, como estudei Piracicaba - e Piracicaba é uma região essencialmente açucareira, e o processo produtivo do açúcar no campo e na agroindústria é extremamente sazonal - verifiquei na documentação, principalmente em jornais, que em certos períodos do ano apareciam muitos anúncios solicitando trabalhadores, e em outros períodos quase nenhum. Comentei com Luiz Felipe, e ele disse: "Mas você tem que atentar para a sazonalidade do mercado de trabalho. A cana-de-açúcar é muito sazonal." Reparei que os anúncios para a colheita da cana-de-açúcar referiam-se a trabalhadores avulsos, temporários. Havia poucos anúncios para colono. Essa questão apareceu na minha dissertação, mas não teve maiores desdobramentos. Terminada a banca de defesa do mestrado, Maria Lúcia, que foi membro da banca, me entregou um texto de um autor argentino, Samuel Amaral, que tratava da sazonalidade da agricultura e seu impacto na oferta e demanda de trabalho temporário. Aquilo ficou na minha mente.

Quando li o texto, pensei: "Gente, acho que é isso que acontece em Piracicaba. Acho que vi isso na documentação, mas como a examinei sem essa hipótese, preciso revisita-la com essa hipótese agora, pois não era isso que buscava no mestrado". E veja: sempre vivi em cidades rurais canavieiras, vi muitos boias-frias, e havia uma questão que me incomodava muito. Como disse, minha família sempre teve relação com a área rural, e a diferença no campo entre os sítiantes caipiras pobres era muito marcante. Eu era chamada de caipira pelos meus primos da cidade,

³¹ A Gazeta Mercantil, fundada em 1920, foi um dos principais jornais econômicos do Brasil até o encerramento de sua edição impressa em 29 de maio de 2009.

havia preconceito. Quando chegávamos do sítio, pois passávamos férias e feriados lá, alguns primos diziam jocosamente: "Lá vem os caipiras do Moqué", nome do bairro onde nosso sítio estava localizado. Lembro-me também da minha inquietação quando via os boias-frias, eu voltando do feriado na estrada entre Leme, Santa Cruz e Pirassununga e os trabalhadores e trabalhadoras naqueles caminhões sem segurança alguma - na época ainda não era obrigatório o transporte de trabalhadores em ônibus. Quem já viu a figura do boia-fria, com chapéu grande de palha, lenços no rosto para proteção do sol e da folhagem cortante da cana-de-açúcar, rostos, roupas e mãos sujos de terra e de fuligem das folhas de cana queimadas, blusas de manga longa, mulheres com calças compridas embaixo das saias, crianças com olhos cansados... Acabei estudando justamente essas pessoas: primeiro o ex-escravo, depois o trabalhador pobre do campo, o brasileiro, chamado também de caipira, o trabalhador sazonal do período de 1880 a 1915, não ainda o boia-fria, mas o que viria a se constituir nele, com o advento do trabalho volante a partir dos anos 1950... Estudei aqueles que fizeram parte indiretamente da minha formação... Enfim, minha maior inquietação era a diferença social no Brasil.

Retomando o doutorado, estudei como o trabalho temporário era estruturante das atividades produtivas, tanto canavieira, mas especialmente cafeeira, naquele período de transição da escravidão para o trabalho livre. Essa tese partiu da inspiração vinda do texto do Samuel Amaral, autor argentino. Pode-se dizer que é uma tese inovadora; poucos estudam o trabalho temporário nesse período. A bibliografia que trata de São Paulo geralmente afirma que o trabalhador brasileiro, na transição da escravidão para o trabalho livre, foi marginal e acessório. Digo que não foi marginal e nem acessório; foi estruturante. Estrutturante porque estava alocado como mão de obra temporária no período fundamental que é a colheita. O essencial é colher, colher bem e no momento certo. Sem o trabalho temporário para atender à maior demanda de mão de obra da colheita, o processo produtivo não ocorreria de maneira lucrativa. Portanto, ele estrutura. Não estou dizendo que era quantitativamente maior que o trabalho fixo, do imigrante colono; digo que é estruturante, porque sem ele a atividade, estruturada como estava, não se realizaria naquele momento da transição. Posteriormente, o trabalho temporário vai se exacerbar e se tornar majoritário. Acho que foi isso quanto ao meu doutorado, né, Maria Alice?

MARR: Muito interessante, Cláudia. Penso no que você escreveu, e nessa característica realmente estruturante, da sazonalidade, da temporalidade, e naquela etapa fundamental, com aquele trabalhador nacional que depois se transformaria no boia-fria da cana etc. Desse espaço imenso da cana-de-açúcar que hoje domina quase todo o estado de São Paulo.

(Pausa para almoço)

5. CARREIRA DOCENTE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CAT: Iniciando a terceira parte da gravação. Vida profissional.

MARR: Então, Cláudia... Minha vida profissional docente – pensemos assim –, pois tive experiência como monitora; como monitora, cheguei a dar algumas aulas, mas com a presença do professor, corrigia mais provas, e traduzia textos – no caso, capítulos do livro de Gould Ferguson, de Teoria Microeconômica, que só tinha em inglês. Já tive, portanto, uma experiência com a docência.

Após o mestrado, lecionei em várias instituições: em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, dava aulas da disciplina que aparecia, sem muita escolha. Depois, na São

Francisco, em Itatiba, perto de Campinas, também lecionei Introdução à economia para turma de Serviço Social. Em 1985, abriu concurso na Unesp de Marília, e uma amiga me avisou: "Vai abrir, é para lecionar economia para ciências sociais". Fui, prestei, passei e comecei a ir para Marília. Foi uma experiência totalmente diferente da rede privada, pois era uma universidade pública, e o compromisso com o ensino era de fazer bem – não que na privada não fizéssemos, mas era meu sonho estar numa universidade pública. Dava aulas de Introdução à economia para o curso de Ciências Sociais, mas promovia muitos debates com textos avulsos de economia, e em 1985, início da redemocratização, discutia-se muito. Fiquei um ano na Unesp de Marília.

Depois abriu concurso em Araraquara, no curso de Economia. O departamento de Economia estava começando a organizar as turmas para o ano de 1986. A graduação de economia tinha sido criada em 1983. Fui prestar o exame de seleção de docente. Estava muito contente porque a vaga era no curso de Economia, porque a organização do conteúdo da grade curricular era muito boa, mesclando conteúdo neoclássico de manuais com o pensamento crítico. Além disso, o concurso era na área de Economia Brasileira. Isso me interessou, porque poderia lecionar Formação Econômica do Brasil, disciplina que amo. Prestei, passei e comecei a lecionar em 1986 em Araraquara. Minha vida mudou radicalmente, pois em Marília eram seis horas de viagem – pegava o trem, dava aulas e voltava. Em Araraquara, não: mais perto, duas horas – uma hora e quarenta e cinco de carro –, e mudei-me para lá. Lecionei por 27 anos, somente em Araraquara. Foi ótimo, adorei. Envolvi-me muito com tudo.

No entanto, nem sempre podia lecionar as disciplinas de minha preferência. Por quê? Porque estava contratada pelo Departamento de Economia, embora na área de Economia Brasileira, logo tinha que dar disciplinas de Economia Brasileira, mas não era isso que ocorria. Na época, acredito que ainda seja assim –, não havia especialistas fixos, você ministrava as disciplinas necessárias, nas quais não havia docente disponível. Na prática, percorri toda a grade curricular da Economia. Acho que só não dei aulas de Estatística e Matemática; o resto tudo. Isso é muito bom, porque você tem uma visão global do curso, discute seus conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, privei-me de leituras em História Econômica, em Historiografia, em História Econômica do Brasil e do Mundo que adoraria ter feito, mas não tinha tempo, pois tinha que preparar outras disciplinas. Lecionei Teoria Microeconômica I, II, III, Economia Internacional, Economia Monetária, Contabilidade Nacional etc.; quase toda a grade. Por um lado é bom, por outro é péssimo, pois perco aquela leitura que gostaria de fazer e de aprofundar. E, ao percorrer a historiografia, quando pude dedicar-me mais à História Econômica, senti falta. Na verdade, percebi isso nos debates, especialmente na ABPHE, onde há leituras maravilhosas que não conhecia. Isso é o que queria comentar.

Do curso, como disse, envolvi-me muito, fui coordenadora da graduação, depois diretora de departamento por dois mandatos – não concluí o segundo, pedi demissão –, e envolvi-me com toda a discussão do ensino de Economia, participava da Associação Nacional de Graduação em Economia, ANGE³². Acabei desfocando um pouco da História Econômica. Por exemplo, as primeiras disciplinas de História Econômica Geral eram dadas pelos historiadores: Maria Lúcia, José Leonardo, José Ênio, Ana Lanna e outros. Havia muitos professores de História, que ministravam nessa área. Às vezes, quando sobrava uma disciplina, eu podia dar, e adorava, mas aí sentia falta de leituras. Formação Econômica do Brasil, quando ministrava, era o máximo; do contrário estava alocada em outras disciplinas.

³² Associação Nacional de Graduação em Economia.

O relacionamento com os alunos é do que mais sinto falta hoje, aposentada. O contato com os alunos nos renova, porque envelhecemos, mas os alunos sempre são novos, uma nova geração chega a cada ano. Acompanhá-los é maravilhoso, os debates, as discussões. Adoro esse contato. Quando lecionava Técnicas de Pesquisa em Economia, que antecedia a monografia – havia Monografia 1 e 2 –, podia discutir Economia Brasileira setorial, orientar um pouco os trabalhos, mas sempre na área de Economia Brasileira, não tanto História Econômica. Na verdade, orientei mais em Economia Brasileira, pois havia divisão com o pessoal de História.

Outra coisa muito boa foi a discussão para a criação do programa de pós-graduação, que não existia. Isso começou por volta de 1997, quando você (Cláudia) terminava o curso, e em 1998 foi inaugurado, com uma palestra maravilhosa de Tamás Szmrecsányi, idealizador e fundador da ABPHE, sobre a relação entre Economia e História, a importância da interação entre a teoria econômica e a pesquisa empírica. A pós-graduação foi um estímulo enorme. Reuniu um grupo muito próximo: Lucinha, Renato Colistete, Cláudia Heller, Fausto Saretta, eu – vejamos quem mais... O núcleo era esse. José Ênio Casalecchi já não estava; um ou outro historiador participava, mas menos. Foi Lucinha, Maria Lúcia Lamounier, que liderou – ela e Renato Colistete – a formação da pós. Era uma pós em Economia, mas com foco em História Econômica, pois nosso núcleo era de historiadores econômicos. Tivemos a participação, como convidados – muito bom –, de Flávio Saes e Renato Marcondes. Maurício Coutinho foi convidado a lecionar História do Pensamento Econômico, pois era uma área com menos professores. Foi uma experiência maravilhosa.

Em 2001, fiz meu concurso de livre-docência, com um trabalho que deu continuidade à pesquisa do doutorado, na área de história econômica e social das ciências e da tecnologia da saúde pública: instituições públicas de pesquisa científica e tecnológica (Instituto Butantan, Instituto Pasteur e Instituto Biológico) e as empresas farmacêuticas nacionais e sua transição e liquidação por meio da aquisição por multinacionais. Aliás o aniquilamento da indústria nacional na área da saúde pública ocorreu durante da ditadura militar. Minha livre-docência tratou disso, da história dessas empresas, que produziam vacinas, eram públicas e privadas nacionais. Na época o Butantan era o maior produtor, mas havia lacunas. Essas empresas tinham ligação entre ciência, tecnologia e saúde pública. Foi muito bom; adorei. Minha banca foi maravilhosa, só homens. Uma amiga feminista reclamou: "Maria Alice, só homens na sua banca". Respondi: "São homens que admiro, por quem tenho paixão". Eram: Tamás Szmrecsányi, Flávio Saes, José Ênio Casalecchi Wilson Suzigan e Jorge Miglioli. José Ênio Casalecchi era adorável, historiador da República, estudou fazendas de café, muito importante. Enfim, a livre-docência foi uma delícia.

Fiz a livre-docência em 2001, o programa de pós-graduação em Economia na Unesp havia começado em 1998; seguimos juntos. Esqueci de mencionar a associação. Podemos falar depois, mas em 1993, a formação da ABPHE, reforçou muito o conteúdo da pós, os debates, um estímulo enorme à História Econômica. Depois, entre jul-dez de 2006 e jul-dez de 2007, fui editora da revista **História Econômica & História de Empresas** da ABPHE. Foi muito bom. Como editora, a revista tinha sede na Unesp, campus de Araraquara. A Unesp foi extremamente generosa, pois todas as edições desse período, três números, foram publicadas com a cortesia da universidade que custeou a edição das revistas. Eu selecionava e enviava os textos para revisão. A editoração e a impressão eram de excelente qualidade, realizada no prédio da editora da Unesp de Araraquara. Tudo isso foi muito positivo.

Em síntese, marcaria, então: primeiro, na docência da graduação em Economia, a convivência com a grade curricular, envolver-me com tudo, o que é bom mas também tem lado negativo; o contato com os alunos – Cláudia, até hoje escrevo com alunos, em coautoria, com você, um prazer imenso, com Hélcio Batista Pereira, também, com Cristina de Campos, já escrevi. É muito estimulante. E é muito gratificante ver nossos alunos, seguir o seu percurso, ver onde foram trabalhar, o que fizeram. Muito gratificante na docência. Tivemos problemas – as greves nos anos 1980, 85-88, porque a inflação era alta, tínhamos que lutar semestralmente por reajustes. Mas amei. Todo o processo docente foi muito bom. Ressaltaria a pós-graduação. Tivemos problemas; depois nós nos retiramos, todos – foi triste, pois houve conflitos, porque o programa começou a ganhar projeção, e outros professores não integrantes queriam entrar. Oferecemos: "Mudaremos o nome para História Econômica, e vocês criam uma pós em Economia". Não toparam, obviamente. Na verdade, já havia um pacote construído. Isso foi por volta de 2007. A pós-graduação em Economia, área de concentração História Econômica durou de 1998 até 2006-2007, menos de dez anos, quando ganhou tremendo reconhecimento. Depois, o núcleo fundador se dispersou: Renato foi para a USP em São Paulo, Lucinha para USP de Ribeirão Preto, e eu me aposentei dois anos depois. Foi triste ver o que aconteceu com a pós-graduação que idealizamos – não era nossa, mas todos nós éramos de História Econômica. Foi prejudicial aos alunos, pois não puderam continuar a orientação com aqueles que se retiraram do programa de pós-graduação. Uma coisa inconcebível. Nunca entendi por que os outros professores não criaram a pós em Economia; ficaríamos com a História Econômica. Mas, isso é outra história. Fixo na experiência docente, que foi muito boa, muito...

CAT: Gratificante. É muito bonito ouvi-la, como professora, falando dessa relação com os estudantes. Eu disse que as professoras que me marcaram na graduação marcaram especialmente por serem professoras, mesmo. Claro, aprendi muito sobre pesquisa com Maria Lúcia – ela foi minha orientadora de iniciação científica também. Mas você foi minha professora; só fui conhecê-la como pesquisadora depois, já formada.

Iniciei minha carreira docente em uma faculdade privada. Lecionei oito anos em uma única instituição: FACCAMP – não a mais conhecida, de Campinas, mas a Faculdade Campo Limpo Paulista, anterior à de Campinas. Localiza-se em Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí. É uma das cidades - Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Francisco Morato... - entre São Paulo e Jundiaí, ligada a esta, maior. A faculdade começou suas atividades a partir de um colégio. O proprietário era um professor de Matemática, autor de livros didáticos, Nelson Gentil, a quem sou muito grata pela oportunidade. Deu-me chance de lecionar sem experiência prévia, e ele era um grande professor. Tive a felicidade de atuar numa instituição privada cujo gestor-fundador era um professor que nunca abandonou a sala de aula, adorado pelos alunos. Era um empresário, mas antes de tudo, professor – diferentemente de muitos. Ele primava pela sala de aula, pagava bem os professores – muito melhor que a maior parte das faculdades privadas de São Paulo na época–, tanto que eu morava em São Paulo e deslocava-me até lá. Contratava mestres e doutores, pagava mais para doutores. Hoje, sabe-se do desmantelamento da docência no setor privado, da exploração docente. Lá, não; foi um ambiente de aprendizado. Lá aprendi a dar aula; fiquei oito anos, aprendi muito com o professor Nelson, com meus estudantes, que eram em sua maioria – eu lecionava à noite – trabalhadores, estudantes trabalhadores da região. Dei aula para frentistas de posto de combustível, operários, pais e mães de família, pessoas que estavam retornando aos estudos. Havia muito déficit de formação. Mas era gratificante ensinar essa população que acessava o ensino superior. Conduzi o doutorado em paralelo; defendi em 2010, após entrar em 2005. Tranquei um ano por causa do nascimento da

minha filha, Joana³³. Escrevi o doutorado com a Joana bebê. Fiz o exame de qualificação grávida.

Minha orientadora – não a mencionei – foi a Lígia Osório Silva. Fundamental como orientadora, excelente leitora, e como pessoa, numa fase importante de minha vida, marcada pela gravidez e pela transição profissional. Ela foi essencial para que eu não desistisse, entendendo questões femininas, da maternidade. Qualifiquei grávida e defendi a tese de doutorado quando Joana tinha três anos e meio. Escrevi a tese lecionando todas as noites em outro município – morava em São Paulo, lecionava em Campo Limpo, fazia doutorado em Campinas, e minhas fontes primárias em parte estavam em Itu... isso tudo com um bebê... Lígia foi fundamental. E claro, meu companheiro na época, Maurício Érnica³⁴, também.

Logo após defender o doutorado, em janeiro de 2010, soube da abertura de uma vaga para concurso numa universidade que estava criando um novo campus. Sou professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que passou por expansão com o REUNI³⁵. É uma universidade antiga, originária da Escola Paulista de Medicina, mas sua expansão para outras áreas ocorreu a partir de 2006, criando mais cinco campi. Em 2010, a Unifesp estava criando mais um, o campus Osasco. Fui a primeira concursada do campus e do curso – eu e mais cinco professores. Primeira professora concursada de um campus a ser criado e primeira concursada da graduação em Economia que seria criada nesse campus. Minha experiência docente começou na faculdade privada, mas quando vim para a universidade pública como profissional, tive uma experiência muito variada, mesclada com muita participação na gestão acadêmica... isso por ser a primeira professora de um campus universitário que se iniciava. O campus Osasco da Unifesp iniciou suas atividades num prédio de uma antiga faculdade municipal emprestado pela prefeitura,. Chegamos lá, e foi impactante, pois eu só tinha experiência no setor privado e, na universidade pública, apenas como estudante de pós, mas chegando lá em Osasco, eu era a primeira contratada (e única especificamente para o curso de Economia por um tempo) e tinha então que decidir tudo – claro, com a Congregação, a Câmara de graduação, mas mesmo isso ainda não existia no campus Osasco da Unifesp. Literalmente, tivemos que decidir (eu e os primeiros professores concursados comigo) onde seriam as salas de aula, participar da comissão que definiria a Secretaria Acadêmica, criar a Congregação, sua regimento, etc. Havia um prédio, mas um prédio não é uma faculdade.

Minha vida profissional na universidade, portanto, misturou-se muito com gestão. Assim passei os primeiros quase dez anos – entrei em 2010, hoje 2022 – muito envolvida na gestão universitária, sem deixar de lecionar. Quando ingressei como docente na Unifesp, já entramos no final do REUNI, com recursos escasseando, principalmente a partir de 2015 – entrei no final de 2010, vivi a escassez de vagas docentes e de técnicos e a escassez de recursos financeiros. Por isso, também lecionei muito nesse período – nesses 10, 12 anos. Lecionei muito junto com a gestão - fui a primeira coordenadora do curso de graduação em Economia, organizamos – eu e os colegas que chegavam – muitos concursos, concebemos o projeto pedagógico do curso etc. Fui também a primeira chefe do Departamento de Economia, quando tive que organizar o departamento, que era ainda inexistente. Fui vice-diretora acadêmica do campus Osasco e depois pró-reitora adjunta de planejamento da Unifesp.

³³ Filha de Claudia, nascida durante a realização de seu doutorado.

³⁴ Companheiro de Claudia durante a realização de seu doutorado e pai de sua filha Joana.

³⁵ Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, criado em 2007 pelo governo federal.

Ingressei na Unifesp para a área de História Econômica e diferentemente da Maria Alice, todas as aulas que lecionei foram (e são ainda) da área de História Econômica: História Econômica Geral I e II e FEB I e II. Na Unifesp, entre 2014 e 2016 participei da montagem do programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento. Maria Alice, vejo a experiência da Unesp com a pós-graduação em História Econômica, e a que vivi na Unicamp, cujo programa de pós-graduação em História Econômica também foi "absorvido" - esse é termo o correto - absorvido por outros programas. Em nosso mestrado da Unifesp, os professores de História Econômica – eu, Júlio César Zorzernon Costa, Fábio Alexandre dos Santos - e também outros professores de História- Murilo Leal Pereira Neto, Fábio Luís Barbosa – estiveram na sua formação inicial, mas quase todos eles já deixaram o programa. Vemos na área de Economia a dificuldade de manter a área de História Econômica. Vou dar um exemplo. Quase todos os meus orientandos de iniciação científica são alunos do primeiro ano da graduação. Já a partir do segundo ano, ingressam no mercado de trabalho via estágio, pois estão na região metropolitana de São Paulo, grande centro econômico e financeiro, e começam a abandonar a iniciação científica nessas áreas históricas - desenvolvimento econômico, história econômica, economia brasileira - e optam pelas áreas mais ligadas a finanças e mais “técnicas”, menos históricas. Sem contar a valorização da área quantitativa.

Cada instituição tem suas peculiaridades, mas sinto aqui na Unifesp que os alunos ingressam interessados em história, continuam gostando de história, mas durante sua profissionalização migram para outras áreas. Dos estudantes que ingressam no mestrado da Unifesp, poucos tiveram contato com História Econômica, ou tiveram de forma superficial, durante a graduação, e não vêm de cursos onde a área tem proeminência, como foi meu caso na Unesp, ou na Economia da Unicamp. No mestrado temos poucos orientandos na área. É uma característica dos estudantes de Economia; é uma luta constante para manter o interesse dos estudantes pela história – interesse para profissionalizar-se na área, não apenas gostar de ler história. Das monografias defendidas na graduação: poucas são em História Econômica. Você falou da sua livre-docência. Desde que entrei na universidade, por engajar-me muito em gestão, eu acho que pesquisei pouco. Recentemente, eu e outros pesquisadores – historiadores econômicos ou sociais, como Murilo Leal; economistas, da área de Economia brasileira, Flávio Tayra –, juntamente com estudantes de graduação, criamos um grupo de pesquisa em História Econômica e História de Empresas. Desenvolvemos um projeto amplo para estudar o grande capital nacional, empresas familiares nacionais pós-reestruturação produtiva. A questão é saber o que aconteceu com o capital brasileiro pós anos 1980 no Brasil. Muitas empresas brasileiras faliram, reestruturaram-se, foram compradas por multinacionais, como você pesquisou na indústria farmacêutica. A ideia central é saber o que aconteceu com o capital nacional: foi vendido para o capital multinacional?; aplicado em outra área?; migrou para o mercado financeiro?; foi para o agronegócio?

Quero destacar a dificuldade da área de História Econômica, seu desenvolvimento na Economia, num momento em que predomina o pensamento ortodoxo e a supervalorização dos métodos quantitativos em detrimento da história – não que não se possa fazer história quantitativa, usar métodos quantitativos como ferramenta. Mas é fundamental para nossa área pensar como manter nosso espaço, como nos adequar – não no sentido de nos conformarmos, mas de continuarmos com as características da História Econômica, absorvendo contribuições de outras áreas da Economia, sem perder o fazer histórico, isto é estudar a transformação ao longo do tempo. Tamás, nessa apresentação que você mencionou que ele preparou para a inauguração do programa de pós da Unesp - li o texto com meus alunos de pós, e ele enfatiza isso - a

transformação no tempo. A economia se transforma no tempo; estudamos a economia em sua transformação temporal, e é isso que devemos manter e demonstrar aos alunos, sua relevância. É isso, Maria Alice, da minha trajetória. Há mais, mas acho que já dá uma ideia.

MARR: Uma noção. Temos tanta coisa; você foi falando, fui recordando, poxa vida! São trajetórias cheias de contrastes e, ao mesmo tempo, que convergem para a História Econômica, nossas experiências profissionais e de ensino. E dentro dessa – não é contradição –, vivendo dificuldades desse campo do conhecimento, que é árduo.

6. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM HISTÓRIA ECONÔMICA (ABPHE). CONSIDERAÇÕES FINAIS.

CAT: De fato. Você poderia falar um pouco, Maria Alice, já que tratamos de algumas das dificuldades de nossa área, sobre a ABPHE. Você esteve no início, quando a Associação foi fundada, porque acho que parte das dificuldades tem a ver com isso: é um campo formado por poucos pesquisadores, ou melhor, por muitos que pesquisam em história econômica, mas estão vinculados a outras associações, participam de congressos de outras áreas.... Por que foi criada a ABPHE e qual foi sua participação, Maria Alice? Você é uma figura fundamental na área de história econômica no Brasil e na institucionalização da nossa área.

MARR: Acho, Cláudia, que a criação da associação foi uma iniciativa de diversos professores – Tamás Szmrecsányi, Maria Bárbara Levy, Eulália Lobo, Wilson Suzigan, Flávio Saes, Luiz Carlos Soares. A Universidade Federal Fluminense, UFF, tem grande peso, pois acolheu os antigos professores expulsos pela ditadura militar da Universidade do Brasil, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como Eulália Lobo, Maria Yedda Linhares entre outros. Tudo isso foi muito importante. Em 1993, a formação da associação foi resultado do encontro dessas pessoas, principalmente de Maria Bárbara, que infelizmente faleceu pouco antes da fundação da ABPHE, em 1992, Eulália e o pessoal de São Paulo, Tamás e Flávio, o que potencializou uma área do conhecimento. Isso é importante: a criação da ABPHE mostrou que temos um espaço no conjunto do conhecimento da sociedade. Temos um espaço que deve ser valorizado, porque, no exterior – mesmo quando fui para o pós-doutorado na Universidade de Londres, não era na Economia que se estudava História Econômica, mas nas faculdade de Administração, o que prevalecia era a chamada Business History –, impressionava-me a história de empresas dedicar maior atenção à história econômica do que os departamentos de Economia. A ideia de pesquisar a história da indústria farmacêutica surgiu na Inglaterra, quando estive lá. Procurei ligar ciência, empresa farmacêutica e os institutos públicos de pesquisa científica - Butantan, Biológico, Pasteur e Manguinhos, mas estudei as instituições paulistas. Acho que a associação potencializou isso.

E não é à toa que a ABPHE completará 30 anos – pensava outro dia... Completará 30 anos em 2023. Sua longevidade deve-se ao empenho dos fundadores e das novas gerações – como você –, e a tantas mulheres maravilhosas que ingressaram nela. Isso dá vitalidade, qualidade à pesquisa. Nossos congressos são muito bem-organizados, com excelentes debates. Sempre se debate com a juventude, com os ingressantes, apesar das dificuldades. Eu, na Unesp, orientei muito mais monografias de graduação em Economia, setores industriais etc., e menos em História Econômica. Mas a associação foi um grande feito. Depois, a revista; sua continuidade. Os congressos de pós-graduação em História Econômica mantidos pela ABPHE, iniciados em Araraquara – iniciativa de Flávio Saes e Renato Marcondes: "Vamos começar". O primeiro congresso de pós-graduação da associação, foi na Unesp em Araraquara. Por quê? Nosso

programa de pós em Economia, com foco em História Econômica, estava em alta, muito dinâmico.

Enfim, vejo isso na associação. E desta conversa, Cláudia, destacou-se para mim o compromisso incrível das professoras – mulheres –, porque você teve filha, eu tive dois filhos, Pedro (1978) e Francisco (1982) mas tivemos companheiros, que nos estimulavam e apoiavam. Eu lecionava em Araraquara; o Maurício segurava as pontas aqui. Conteí que tive a sorte de contar com duas assistentes maravilhosas: Lica³⁶, nossa cozinheira, que trabalhou 34 anos comigo, e Silvinha³⁷, babá dos meninos, que depois cuidava da casa, pois durante a semana eu não estava em Campinas; o Maurício cuidava de tudo. Tive esse privilégio, pois senão não daria conta. Na época, não havia creche acessível; na Unicamp, como aluna, não havia creche para filhos de alunas. Era outro momento. Por isso admiro muito as mulheres, porque temos que pensar em mil coisas, e preparar aula, é incrível. Você falou, e me vi na lousa escrevendo, pois tinha que ler, preparar tudo. Foi muito enriquecedor. Enfim, toda essa experiência, essas trajetórias em momentos distintos. A formação da associação foi e continua fundamental, pois traz novas gerações. Isso dá vida e vigor.

Após aposentar-me, dedico-me integralmente à História Econômica. Retomei leituras interrompidas. Voltei a uma pesquisa que amo, com a documentação produzida pelo Poder Judiciário – inventários, testamentos, arrestos, cobranças, além de almanaques e outras fontes. Essa é minha atividade no Centro de Memória-Unicamp, CMU, cujo núcleo é a documentação judiciária. Alegro-me que o professor Amaral Lapa, fundador, sempre quis que eu voltasse, ficasse no CMU. Só retornei após sua morte, quando me aposentei em 2009. Continuar é muito importante, e a Associação nos reforça e valoriza essa área do conhecimento tão relevante. Acho que é isso.

CAT: Como uma geração mais nova que a sua, beneficiei-me dos caminhos abertos por você, pelos professores de sua geração. Agradeço essa abertura. Você mencionou o papel da ABPHE. Acho fundamental que ela seja o locus de congregação para quem faz História Econômica em várias áreas – Economia, Ciências Sociais, Administração (com história de empresas, menos no Brasil, mas crescente), História. E ela, que congrega essas diferentes pessoas. É fundamental, e nesse aspecto, entre outros, sua participação e a de todos os fundadores, há 30 anos – não é pouco tempo –, foi crucial.

MARR: É isso. Foi uma conversa muito prazerosa, de lembranças, coisas que marcaram nossas vidas. Foi espontâneo relembrar episódios, essa trajetória de...

CAT: Duas gerações.

MARR: Sim, gerações muito diferentes.

CAT: E que fica para nossas estudantes e nossos estudantes, como um caminho a...

MARR: Ser seguido. Isso mesmo, há muita coisa...

CAT: A trilhar...

³⁶ Conceição Maria da Silva de Oliveira, cozinheira que trabalhou por 34 anos na casa de Maria Alice.

³⁷ Sílvia Aparecida Barbosa, inicialmente babá dos filhos de Maria Alice e, posteriormente, responsável pela organização da casa.